

MEMORIA

SOBRE EL ESTADO

DEL

Instituto Provincial

DE 2.^a ENSEÑANZA DE NAVARRA

*Leída el día 1.º de Octubre en la solemne apertura
del curso académico de 1895 á 1896*

POR

D. Severo Simavilla y Sagastibelza,

**PROFESOR AUXILIAR
Y SECRETARIO DEL MISMO INSTITUTO**

PAMPLONA
IMPRESA PROVINCIAL.

Á CARGO DE J. EZQUERRO

=
1895

MEMORIA

SOBRE EL ESTADO

DEL

Instituto Provincial

DE 2.ª ENSEÑANZA DE NAVARRA

*Leída el día 1.º de Octubre en la solemne apertura
del curso académico de 1895 á 1896*

FOR

D. Severo Simavilla y Sagastibelza,

**PROFESOR AUXILIAR
Y SECRETARIO DEL MISMO INSTITUTO**

PAMPLONA

IMPRESA PROVINCIAL.

Á CARGO DE J. EZQUERRO

=
1895

6832

Prescripciones reglamentarias.

El Secretario leerá un breve y sencillo resumen del estado del Establecimiento durante el curso anterior, expresando en él las variaciones que haya habido en el personal del Profesorado, número de alumnos matriculados y examinados, los frutos que haya ofrecido la enseñanza, las mejoras hechas en el edificio, los aumentos en el material científico, la situación económica y todas las demás noticias que puedan contribuir á dar cabal idea de la marcha del Establecimiento. (Artículo 96 del Reglamento de segunda enseñanza de 22 de Mayo de 1859, modificado por Real Decreto de 15 de Marzo de 1872.)

En la redacción del anterior resumen deberán limitarse los Secretarios de los Institutos á exponer lisa y llanamente los datos y noticias que por el mismo se piden, evitando entrar en digresiones que priven á dicho documento del carácter meramente expositivo que debe tener. (Circular de la Dirección general de Instrucción Pública de 8 de Abril de 1872.)

En el mes de Noviembre de cada año publicarán los Institutos una MEMORIA acerca del estado del Establecimiento en el curso anterior, incluyendo al tratar del material científico la nota de los objetos adquiridos, y la lista de los alumnos Sobresalientes que, por falta de recursos, hayan obtenido auxilios pecuniarios. Formarán parte de dicha MEMORIA, como importantes datos para precaver falsificaciones de documentos académicos, la lista de las certificaciones y traslaciones expedidas durante el expresado curso, así como la de los grados de Bachiller, haciendo constar los Establecimientos donde los interesados hicieron sus estudios y la fecha del último ejercicio y la de los títulos respectivos. (Artículo 47 de las Instrucciones de 15 de Agosto de 1877.)

JLMO. SR.

Señores:

HÉ aquí por tercera vez en vuestra presencia á este humilde cronista del Instituto de Pamplona decidido á cumplir el precepto reglamentario é inquieto por el temor, seguro más bien, de defraudar las esperanzas que pudiérais haber concebido de escuchar un discurso tan brillante cual corresponde á la augusta ceremonia de la inauguración del curso académico.

Nunca, sin embargo, me he atrevido á impretrar como ahora vuestra natural inagotable indulgencia, pues á todos se os alcanza lo difícil de mi situación, que si ya lo era otros años por la índole de la Memoria inaugural, casi legalmente reñida con las galas del lenguaje, hoy aquella dificultad se agrava muchísimo por lo accidentado del último curso.

Recordad que nació ésta bajo el régimen impuesto por el R. D. de 16 de Septiembre de 1894, régimen que significaba una reforma radicalísima y de trascendentales consecuencias en la segunda enseñanza. Su inmediata aplicación exigía un esfuerzo extraordinario por parte de los Directores y de los Claustros de los Institutos; pero semejante esfuerzo no podía faltar ni dejar de ser coronado por el éxito aquí donde siempre se ha rendido ferviente culto á la virtud del trabajo. Terminada á su debido tiempo la dilatadísima matrícula correspondiente al nuevo plan y perfectamente organizadas las tareas académicas, debo consignar, como dato muy honroso para este centro, que el día 2 de Octubre Profesores, Ayudantes y Alumnos, todos se hallaban en su puesto y comenzaban las clases teóricas y prácticas con la misma regularidad que si se hubiere tratado del antiguo procedimiento.

Desgraciadamente no debió suceder lo mismo en otros puntos por haberse quizá presentado en ellos obstáculos que no surgieron aquí, lo cierto es que bien pronto se anunció una modificación encaminada al objeto de permitir que los alumnos matriculados pudiesen obtener el grado de Bachiller en el término de cinco años, según anteriormente sucedía, y así con fecha 24 de Noviembre se publicó el llamado Decreto de adaptación, por virtud del cual, y atemperándonos á él, hubimos de modificar el cuadro de horas y asignaturas para cada uno de los cursos, sustituyéndolo con otro que comenzó á regir el día 10 de Diciembre, obligando á los alumnos de 2.^o y 3.^o curso á cambiar algunas de sus asignaturas por otras totalmente distintas, circunstancia que no debe pasar desapercibida si ha de formarse juicio exacto respecto á los frutos obtenidos en la enseñanza.

Dicha alteración fué seguida casi inmediatamen-

te por otras originadas en las circulares publicadas por la Dirección de Instrucción pública con fechas de 31 de Diciembre y 1.º de Enero, en cuyas disposiciones se establecían incompatibilidades no marcadas anteriormente, se obligaba á la división de ciertas clases y se encomendaba el desempeño de algunas á Profesores distintos de los que hasta aquel momento las regían. De aquí la necesidad de implantar el día 1.º de Enero otro tercer cuadro, con todos los inconvenientes anejos á la falta de estabilidad, cambios de método didáctico etc., etc., capaces de llevar el desaliento á todos los ánimos; pero que afortunadamente, por lo que al Instituto de Pamplona se refiere, no han sido parte para disminuir los alientos de la generalidad de los alumnos, cuyo entusiasmo por aprender y cuya natural emulación, dicho sea en su honor, no han sufrido el menor detrimento.

Alterado apenas nacido el R. D. de 16 de Septiembre por las disposiciones mencionadas y derogado por otro R. D. de fecha 12 de Julio último, hoy nos encontramos bajo un régimen provisional muy parecido al de los años anteriores y en expectativa de otra reforma radical en los estudios de la segunda enseñanza. Ved, pues, cómo, en estas condiciones, debo sellar mis labios en absoluto para todo lo que no sea narración de los hechos acaecidos en el curso académico, ya que no es este lugar apropiado para comentar, ni siquiera indirectamente, disposiciones que por su origen merecen nuestro respeto, aparte de que toda alabanza sonaría á adulación y toda observación de otra índole pecaría, lo menos, de atrevida é inoportuna. Por eso, contrayéndome á los preceptos legales que señalan taxativamente el tema de estos discursos, y contando con vuestra venia, comenzaré por las

Variaciones del personal.

Las únicas que han afectado el régimen didáctico del curso que acabó ayer son dos, y mejor que variaciones pudiéramos llamarlas sustituciones ó cambios realizados entre el personal existente: á principios de Enero se encargaron, por orden de la Dirección general, de las Cátedras de 1.^{er} curso de Geografía y de Derecho usual los Catedráticos numerarios de Geografía é Historia y de Psicología, Lógica y Ética, cesando en el desempeño de una y otra los respectivos Profesores auxiliares numerarios que las regentaban por virtud de lo dispuesto en el R. D. de 16 de Septiembre tantas veces citado. También hubo de encargarse entonces el que tiene el honor de dirigiros la palabra, de una sección de la numerosa Cátedra de 2.^o curso de Matemáticas, por razones de regularidad en el servicio.

Conforme á lo indicado en la Memoria anterior, nuestro distinguido compañero D. Valentín Medrano Marañón, Profesor auxiliar supernumerario de la sección de letras, pasó á servir igual cargo en el Instituto de San Sebastián, cesando en éste el día 30 de Septiembre de 1894.

La Dirección general tuvo á bien confirmar los nombramientos de Profesores interinos de Dibujo y Caligrafía hechos por el Claustro y de que hace un año os di cuenta.

Desde el día 1.^o de Noviembre hasta el fin del curso prestó sus importantes servicios, como Ayudante de la clase de Dibujo, D. Justo Cañas y Ruiz por nombramiento del Sr. Director con aprobación del Claustro.

Debo asimismo manifestaros que por R. O. de

22 de Junio, D. Eduardo Carceller y García fué nombrado Catedrático numerario de Dibujo de este Instituto, á petición de la Excma. Diputación de Navarra, sin las formalidades de concurso en virtud de considerársele como excedente por haber sido Profesor oficial del Instituto de Tudela, donde cesó por supresión de este Establecimiento. Tomó posesión con fecha 18 de Julio.

También ha sido nombrado Catedrático numerario de Religión de este Instituto el Dr. D. Eustaquio Jaso y Gil, á quien aún no ha podido dársele posesión de su Cátedra por no haber llegado de oficio la documentación necesaria.

Por último, en el personal administrativo ha sido objeto de un ascenso el oficial de la Secretaría D. Juan Huici y Lacunza, cuyos treinta años de excelentes servicios han sido premiados con un aumento de setecientas cincuenta pesetas en su haber anual por R. O. de 14 de Febrero.

Alumnos matriculados, examinados y graduados.

	ALUMNOS.				INSCRIPCIONES.			
	Enseñanza oficial.	Enseñanza privada.	Enseñanza doméstica.	Enseñanza libre.	Enseñanza oficial.	Enseñanza privada.	Enseñanza doméstica.	Enseñanza libre.
Curso de 1893-94..	235	179	16	63	676	403	36	158
» de 1894-95...	240	203	»	42	1460	1034	»	96
<i>Variación.....</i>	+5	+24	-16	-21	+784	+631	-36	-62

De este cuadro comparativo resulta en primer lugar que el número de alumnos ha permanecido

casi estacionario, y que el número de inscripciones ha aumentado mucho por virtud de la reforma de estudios.

Por razón de lo dispuesto en el art. 37 del Real Decreto de 16 de Septiembre, el Claustro concedió matrícula gratuita por falta de recursos á 7 alumnos oficiales y á 3 de enseñanza privada.

Se han verificado durante el curso 70 exámenes de ingreso resultando aprobados 67 aspirantes y suspensos 3.

En la convocatoria de Enero se verificaron 23 exámenes de matrícula libre.

En el mes de Junio 922 de enseñanza oficial, 811 de privada y 49 de libre.

En el mes de Septiembre 254 de enseñanza oficial, 80 de privada y 24 de libre.

Total de exámenes de asignaturas 1.176 de enseñanza oficial, 891 de enseñanza privada y 96 de libre.

Han solicitado durante el curso, el grado Bachiller 50 alumnos, de los cuales se han graduado 49 quedando pendiente uno, suspenso en el segundo ejercicio que no ha repetido.

Frutos que ha ofrecido la enseñanza.

Nunca este capítulo ha sido tan difícil de redactar como hoy que se trata de un curso anormal, nuevo, por lo que pudiéramos denominar su estructura, y accidentado por las varias reformas de que fué objeto.

Para apreciar debidamente los resultados obtenidos no puede prescindirse de considerar que una multitud de alumnos, todos los de tercero y cuarto curso, al acabar el primer trimestre, hubieron de

cambiar por otra completamente nueva para ellos alguna de las asignaturas que estudiaban, de donde resulta que con cinco meses de lección alterna han tenido que presentarse á exámen de 1.^{er} curso de Francés y Cuadros de Historia natural, á pesar de lo que, las notas obtenidas en estas materias no desmerecen, ni mucho menos, de las del curso anterior.

Conviene fijarse también en que habiendo perdido su carácter obligatorio las asignaturas de Dibujo y Caligrafía, la mayor parte de los alumnos continuaron asistiendo voluntariamente á aquellas Cátedras sin parar mientes en lo rudo de su trabajo cotidiano, mostrando un amor al estudio digno de la mayor alabanza. Pero si de todos en general puede esto asegurarse, con más motivo hay que decirlo de los de primer curso que con vigoroso esfuerzo nos han hecho olvidar lo corto de su edad y la natural falta de hábitos de estudio con que ingresan en estos Establecimientos.

Otro antecedente que juzgo indispensable para apreciar los datos numéricos que vienen luego, es que el criterio de los tribunales de examen se ha inspirado en el saludable rigor que tanto se recomienda y tan indispensable es para hacer más codiciadas las buenas notas y para que las malas sirvan de provechoso aviso, ó de eficaz remedio, contra la desaplicación y contra las faltas de disciplina en que amenudo incurren los malos estudiantes, confiados en la bondad y clemencia de sus profesores.

De los 49 alumnos que han recibido el grado de Bachiller 5 han obtenido la neta de sobresaliente en el primer ejercicio; 4 la de notable en ambos; 1 en el primero, 3 en el segundo; en el primer ejercicio fueron suspendidos 3, en el segundo 2 y hubo 34 aprobados en los dos ejercicios.

Los exámenes por asignaturas pueden clasificarse en la forma siguiente:

Enseñanza oficial: 922 exámenes ordinarios con 51 sobresalientes, 84 notables, 187 buenos, 419 aprobados y 181 suspensos; 254 exámenes extraordinarios con 1 sobresaliente, 8 buenos, 201 aprobados y 44 suspensos.

Enseñanza privada: 811 exámenes ordinarios con 81 sobresalientes, 119 notables, 210 buenos, 336 aprobados y 65 suspensos; 80 exámenes extraordinarios con 9 buenos, 66 aprobados y 5 suspensos.

Enseñanza libre: 96 exámenes, con 4 sobresalientes, 7 notables, 21 buenos, 44 aprobados y 20 suspensos.

De donde resulta que se han señalado con la nota de *Sobresaliente*:

En la enseñanza oficial	el	4,42	por 100 de los examinados
»	privada	9,09	por 100
»	libre	4,17	por 100

Con la de *Notable*:

En la enseñanza oficial	el	7,14	por 100 de los examinados
»	privada	13,38	por 100
»	libre	7,29	por 100

Con la de *Bueno*:

En la enseñanza oficial	el	16,58	por 100 de los examinados
»	privada	24,58	por 100
»	libre	21,87	por 100

Con la de *Aprobado*:

En la enseñanza oficial	el	52,72	por 100 de los examinados
»	privada	45,12	por 100
»	libre	45,83	por 100

Con la de *Suspense*:

En la enseñanza oficial	el	19,30	por 100 de los examinados
»	privada	7,86	por 100
»	libre	20,83	por 100

Los alumnos oficiales que asistieron á la clase de Gimnástica han obtenido la calificación de aprobado.

Los de Caligrafía han merecido los conceptos siguientes: 3 sobresalientes, 16 notables, 24 buenos y 21 aprobados. Los de Dibujo, 4 sobresalientes, 1 notable, 14 buenos y 34 aprobados.

Estas dos últimas clases han expuesto además públicamente las colecciones de sus trabajos como prueba de su aptitud y aplicación.

El número de alumnos premiados es superior al de los años anteriores. No podéis figuraros el entusiasmo con que los sobresalientes acuden á disputarse en honrosa lid el preciado galardón: saben de antemano que los temas sorteados se elijen entre los más difíciles, saben que en su trabajo, por la permanencia de lo escrito, no cabe la dispensa de ciertos errores; saben que tienen que luchar con compañeros de valer; saben que se exponen á deslucir la nota ya obtenida y, sin embargo, corren presurosos al certamen: el intentarlo solamente es ya muy digno de encomio y por eso me complazco en mencionar á los Sres. D. Melanio Ruiz de Galarreta, D. Daniel Arraiza y D. Federico Huerta, que por más que no hayan alcanzado la suspirada meta, han visto aprobados sus ejercicios y han acreditado ser dignos compañeros de los que enseguida han de recibir de manos del M. I. Sr. Presidente 24 premios y 14 menciones honoríficas.

Estamos, pues, en el caso de congratularnos de los ópimos frutos recogidos en el pasado curso, apesar de sus especiales circunstancias, y si á ello han contribuido principalmente los alumnos con su aprovechamiento y sus familias con el prudente consejo y la constante amonestación, no debe olvidarse que también corresponde gran parte del éxito al Profesorado cuya ilustración y laboriosidad, si se exceptúa la humilde personalidad mía, mantienen el buen nombre del Instituto de Pamplona. En este punto debo consignar que el servicio de las clases

de Caligrafía y los de otras clases, singularmente las prácticas, ha sido desempeñado sin remuneración por los Profesores auxiliares y por los Ayudantes que se han hecho acreedores con su desinterés y celo por la enseñanza al acuerdo, para ellos muy satisfactorio, tomado unánimemente por el Claustro en sesión del 5 de Julio, que estimó justo darles las gracias, quedando satisfecho de su celo y conducta académica.

Mejoras hechas en el edificio.

Dos son las que se han realizado durante el presente curso, ambas muy importantes y de urgente necesidad.

Consiste la primera en establecer la clase de Gimnástica en el aula n.º 5 que hace años estaba ocupada por la Exema. Diputación con destino á Museo de Agricultura. A este servicio se ha destinado el local que servía de clase de Gimnástica realizándose de este modo un cambio en el cual hemos ganado mucho bajo el punto de vista de situación, extensión y condiciones higiénicas, cambio exigido por el número de alumnos y por la dureza del invierno en nuestro clima.

Era también indispensable habilitar un local regularmente adecuado y suficientemente extenso para clase de Dibujo, á cuyo efecto se derribó el tabique de separación de las cátedras números 7 y 8 que por sus condiciones de luz y humedad no han prestado servicio durante muchos años. La supresión de la vieja galería de la primera y otras reformas realizadas han contribuído á mejorar las condiciones del nuevo local con lo que ha ganado mucho toda aquella parte del edificio.

Al acordar las mejoras anteriores, la Exema. Di-

putación pensó en otras no menos necesarias, como son: establecer un frontón en el gran patio posterior para juego de pelota de los alumnos; habilitar la Cátedra n.º 6 suprimiendo la galería que por su posición impide el acceso de la luz; traer á las Cátedras 6, 7 y 8 los Gabinetes de Agricultura ó Historia natural, destinando á Cátedra para estas asignaturas y á otra Cátedra para definitiva de Dibujo, el local ocupado actualmente por aquéllos, etc: pero razones económicas sin duda han motivado la suspensión de estos proyectos que realmente son poco costosos en relación con las mejoras que entrañan para el servicio de la enseñanza.

Aumento del material científico.

Durante el presente curso apenas han ingresado en la Biblioteca más que las revistas y periódicos de costumbre que figurarán en el cuadro correspondiente.

En cambio se ha adquirido para varias Cátedras un poco de material científico, lo puramente indispensable, como es la colección de mesas para la clase de Dibujo y dos colecciones de muestras de á 100 láminas, una para Dibujo de adorno y otra para natural y de paisaje: para la Cátedra de Geografía un globo y varios mapas apizarrados, y para la de Gimnástica los aparatos que se detallarán en el cuadro correspondiente.

Esto que tan poco es, para lo mucho que diariamente avanzan la ciencia y los procedimientos pedagógicos, nos hace recordar con envidia aquellos felices tiempos en que á la adquisición de material científico se destinaban cada año gruesas sumas procedentes de la mitad de los derechos académicos.

Situación económica.

Nada voy á deciros que no sepáis: ya es clásico que en el Instituto de Pamplona se pagan al día todas las atenciones de personal y material con los ingresos naturales de matrículas y grados, con la subvención fija y constante del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona y con las partidas de gastos presupuestadas anualmente por la Excma. Diputación y por el Gobierno de S. M., partidas que todos los meses se reciben con escrupulosa exactitud.

Es de justicia rendir, por tanto, público testimonio de gratitud á ambas populares Corporaciones y al Gobierno, puesto que todas tres entidades contribuyen á la próspera marcha del Instituto de Pamplona.

Otro motivo especial de gratitud tiene este Claustro por la R. O. de 15 de Marzo del Ministerio de Hacienda que á petición del de Fomento se ha servido resolver, como era justo, que los Profesores de este Claustro tienen los mismos derechos pasivos que los Catedráticos de todos los Institutos provinciales de España, aunque en los presupuestos generales de la nación no figuren más que con una parte de su haber; puesto que si el resto lo perciben de fondos provinciales es por virtud de un convenio especial entre la Excma. Diputación y el Gobierno mismo.

Disciplina académica.

Por segunda vez me veo en el triste deber de ocuparme de este punto en vuestra presencia, y lo

hago con el mayor disgusto, no tan solo porque tratándose del Instituto de Pamplona, objeto de todo mi cariño, quisiera proclamar muy alto que aquí no vejeta la mala yerba, que aquí no caben ni siquiera los conatos de indisciplina, sino porque reducido á mi papel de mero cronista no puedo meterme en cierta clase de consideraciones, y es también ajeno á mi incumbencia el descubrir las causas de los hechos que relato.

Ello es que el Claustro ha tenido que intervenir, aunque no en Consejo de disciplina, por no considerar graves los hechos, en tres casos de agresión de un alumno contra otro dentro del Establecimiento, condenando á los agresores, primero, á no tomar parte en los exámenes ordinarios y conmutando después la pena, por atendibles razones de sus familias, á ocho días de reclusión.

La repetición de estos hechos debería alarmarnos si el castigo no hubiera sucedido inmediatamente á la falta y si, como afortunadamente sucede, no fueran muy pocos los alumnos discolos en este Instituto. Pero aunque la casi totalidad de nuestros discípulos son, hay que reconocerlo, modelos de disciplina, bueno es, que estén apercibidos, que escarmienten con el castigo del malo, que lo aislen para evitar el contagio, pues el Claustro está decidido á no dejar impune ni la falta más pequeña.

He llegado, señores, al fin de mi cometido sin conseguir dar realce á esta augusta ceremonia. Perdonad lo exhausto de mi ingenio que no acierta á transmitir, y por lo mismo ni lo intenta siquiera, las profundas emociones que me embargan en estos instantes y que se resisten á salir á mis labios quizá porque por imperio de la ley, hace oficio de orador quien para ello carece de condiciones, cuando tantas son menester al tomar parte en solemnida-

des como la presente. Yo celebraré que para compensaros, y aunque más resalte con ello la pobreza de mis facultades, se alce luego, como espero, alguna voz de mayor autoridad y por consecuencia más proporcionada á vuestra ilustración.

Interpretando los deseos de ese respetable Claustro de Catedráticos y por propio deber, réstame cumplir uno de cortesía y gratitud hácia el Ilustrísimo Sr. Gobernador civil de la provincia que se ha dignado ocupar la presidencia, hácia la Exema. Diputación, el Excmo. Ayuntamiento y demás Corporaciones oficiales, cuyas comisiones las representan dignamente en este acto cuyo brillo acrecientan. Gracias también muy expresivas á cuantas personas han venido en el día de hoy á dar público testimonio del amor que profesan á los Centros docentes, amor que por desgracia nunca cunde mucho, ¡quién sabe si porque suele encumbrarse el ignorante enriquecido sabe Dios cómo, mejor que el que pasa la vida en silencio, oscurecido en su trabajo y alejado de las candentes luchas á cuyo fulgor más se destacan los más próximos al fuego!

Estas amargas consideraciones me llevan como por la mano á dirigir la palabra á los padres de familia que, con disculpable ceguedad y por mal entendido amor propio, tienden á juzgar mejores á sus hijos que á los ajenos; siempre los suponen dotados de superior capacidad; nunca llegan á persuadirse de que las malas notas son harto merecidas, y en este punto no falta quien llegue á suponer en los Profesores inconcebibles animosidades. ¡Y si supierais cuán funestas suelen ser las consecuencias de tales errores! A ellos se debe atribuir el precipitado ingreso de muchos escolares que, niños aún, abandonan la escuela, comienzan la segunda enseñanza sin la suficiente preparación, lo que debiera ser gimnástica intelectual y saludable se convierte

en irresistible tortura de su infantil cerebro y llegan á aborrecer los libros como aborrece los alimentos el enfermo postrado por la debilidad. De los mismos errores se deriva el empeño de algunos padres que á toda costa pretenden hacer doctores á sus hijos aunque carezcan de aptitudes naturales: vénlos caminar de tumbo en tumbo en el Instituto, y cual, si esto nada significase, los llevan luego á la Universidad, donde los tropiezos, se repiten y, si por casualidad consiguen el anhelado título, apenas les servirá más que para crearles nuevas necesidades y adornar una pared de su despacho, siendo así que esos mismos individuos quizá en el comercio ó en la industria podrían haber llegado á ser verdaderas notabilidades. Prescindo de mostraros otros terribles daños que por exceso de cariño, especialmente las madres, causais alguna vez á vuestros hijos disimulando ó excusando sus faltas académicas; pero no quiero dejar de recordaros el deber moral en que estáis de inquirir, no por medio de personas mercenarias, sino directamente, acercándoos á los Catedráticos para conocer la aptitud y aplicación de vuestros hijos: que no os detenga el temor de ser molestos,—no lo sois,—y sobre todo, ved cuánto os conviene recibir en este punto consejos de autoridad y absolutamente desinteresados.

Mis últimas frases son por costumbre y por cariño para vosotros, queridos alumnos. Las galas de esta festividad, la legítima satisfacción de vuestros predilectos compañeros, la presencia de vuestras familias y Catedráticos, el interés con que á honrarnos á todos acuden las autoridades y el selecto público que llena este paraninfo, deben ser poderoso estímulo para vuestra aplicación y aprovechamiento. Responded con mayor estudio á las cada día mayores exigencias de la ley, venced con supremo esfuerzo las graves dificultades inherentes á este

período de transacción, que vencerlas podéis con sólo el firme propósito de inspiraros en los sabios consejos de los Catedráticos. Constancia en la asistencia á las clases y constancia en el trabajo privado, se necesitan siempre, y bastan en general, para obtener buenas notas.

No otro procedimiento han seguido los que llenos de júbilo, pero exentos de vanidad, deben acercarse ahora á recibir el merecido premio que ha de servirles de recuerdo de sus mejores años, que les obliga á perseverar en el camino del deber y que nos hace concebir fundadas esperanzas respecto á lo que harán un día por la Provincia y por la Pátria.

De dicho.

Acto continuo, procedióse á la distribución de premios y menciones honoríficas á los alumnos cuyos nombres figuran en el cuadro correspondiente, y antes de procederse á la apertura del nuevo curso académico con la fórmula reglamentaria, el M. I. Sr. Gobernador, Presidente, pronunció el siguiente discurso:

Señores:

No pudiendo ni debiendo negarme á la insinuante súplica de mi querido amigo el Sr. Director, me levanto en este solemne acto á dirigiros breves y sencillas palabras, y lo hago, según observaréis, emocionado, como me sucede siempre que tengo la honra de presidir actos como el presente.

Consiste en que soy padre y he tenido y tengo todavía hijos en la enseñanza, habiendo por ello disfrutado el júbilo y alegría con que los padres y la familia entera reciben al hijo que llega con un premio ó con una buena nota, como he tenido ocasión de presenciar la tristeza que produce en la casa, la noticia de un éxito desgraciado en los exámenes.

Consiste también en que aunque con escasos merecimientos ocupé durante algunos años la Cátedra del Profesor y sé por experiencia las corrientes de simpatía y de cariño que se establecen entre los alumnos y el Catedrático, la satisfacción que éste experimenta cuando ve coronados sus esfuerzos por el aprovechamiento de sus discípulos, y la pena que sufre cuando por ineptitud ó desaplicación se ve precisado á suspenderles ó negarles la aprobación del curso.

Y consiste además en que, apesar de mis años y de mis canas, no he olvidado los días felices de mi juventud en que ocupaba análoga situación á la de los jóvenes que me escuchan, ni se han borrado de mi memoria los inocentes placeres de los juegos propios de aquella edad, ni tampoco las inquietudes, zozobras y temores que al terminar el curso suelen amargar la bulliciosa y alegre vida del estudiante distraído.

Véis, pues, que estoy identificado en sentimientos con los padres, con los Profesores y con los alumnos; pero al dirigirme á los primeros en una ciudad como Pamplona, que con justicia ha blasonado siempre de cultura y buena educación, me parece indiscreto, casi ofensivo, excitar su celo para que inculquen en sus hijos la idea de que el Instituto es un templo de enseñanza y el Profesorado un verdadero sacerdocio, y que por tanto, los alumnos deben guardar dentro y fuera de las clases la compostura y el respeto que tan elevadas instituciones se merecen.

Mas por sensible y doloroso que confesarlo sea, todos acabamos de oír por la lectura que el Sr. Secretario acaba de hacer de su brillante memoria, que alguna vez en el último curso, siquiera sea por lamentable excepción, fué necesario corregir faltas de esa índole, faltas cuya repetición se hace preciso evitar á todo trance por el buen nombre de Pamplona, por el buen nombre del Establecimiento y por el buen nombre de los alumnos. Yo confío en ello y nadie más obligado á ayudar á los Profesores en esa tarea que los mismos padres de familia. Y ya que á

éstos me dirijo, yo me atrevo, á título de paisano y amigo sincero aconsejarles también no caigan en la debilidad de permitir que sus hijos discutan ni censuren la conducta ni la competencia de sus maestros, porque el padre que tolera semejante atrevimiento, corre peligro de ver más tarde discutida y desobedecida su propia autoridad.

Respecto á mis dignos compañeros, dispensad me envanezca con este título, sería en mí censurable osadía pretender daros consejo de ningún género. Más instruidos, más expertos y más competentes que yo, tenéis acreditado saber cumplir los sagrados deberes que vuestra elevada misión os impone, estudiando los distintos caracteres de los alumnos, acomodando las explicaciones á las diversas aptitudes y capacidades, y prescindiendo de textos imposibles por voluminosos ó extensos para formular programas que contengan lo necesario, conveniente y adecuado á la edad de los jóvenes que os están confiados para que hagáis las veces de segundos padres. Yo os felicito y aprovecho esta oportunidad para felicitar á la Excm. Diputación que no omite medio para que el Instituto provincial de Navarra esté como está á la altura de los primeros de España.

A vosotros, jóvenes queridos, os repetiré lo que hace diez años, desde este mismo sitio y con idéntico motivo decía á los que entonces se encontraban en vuestras circunstancias. Hoy serán hombres y quiera Dios les hayan sido de algún provecho mis cariñosas advertencias.

A los que acabáis de obtener el premio merecido por vuestra aplicación y aprovechamiento, os recomiendo mucho la perseverancia y la modestia, porque sin la primera sería lastimosamente perdido el trabajo empleado y el mérito contraído y porque la sabiduría sin modestia es fría estatua, flor sin aroma, que se admira pero que no atrae, no cautiva, no inspira simpatías.

Los que todavía habéis de seguir cursando en este Establecimiento por más que no hayáis logrado notas de sobresaliente, no debéis por ello desmayar. Sirvaos de estímulo el ejemplo de vuestros compañeros, procurad imitarles, y aunque no consigáis igualaros con ellos, tened presente que si bien los premios se otorgan á lo superior, no por eso deja de estimarse en mucho el valor de lo notable y de lo bueno; y que hasta los adocenados, que somos los más, podemos cumplir y cumplimos alguna honrosa misión en la vida social. Lo que se os exige, lo que

tenéis estricta obligación de hacer, es poner los medios en relación con las facultades que la Naturaleza os haya concedido, estudiando con asiduidad y con constancia; asistiendo á las clases con puntualidad: prestando atención á las explicaciones y consejos de los Profesores y guardando, como antes he dicho y como el Sr. Secretario os ha recomendado en su elocuente memoria, todo el respeto y consideración que al Establecimiento y á los Profesores es debido. Si lo hacéis así, yo os garantizo, sin temor de equivocarme, que podréis esperar tranquilos y sin temores la terminación del curso en la seguridad de obtener un éxito más ó menos brillante, pero indudablemente satisfactorio.

Finalmente, á los que por haber terminado la segunda enseñanza tenéis que abandonar el hogar paterno para trasladaros á seguir carrera en grandes poblaciones, os reitero con más interés todavía la necesidad de observar una conducta escolar y social irreprochable, porque debéis tener muy en cuenta los sacrificios y privaciones que en estos tiempos de calamidades nacionales y crisis económicas, se imponen quizá vuestras familias para asegurar vuestro porvenir y que sería la mayor de las ingraticudes si no correspondierais á tales bondades, cual hacerlo deben los buenos hijos.

Y como os habéis de ver asediados de continuos peligros, yo, haciéndome intérprete de los sentimientos religiosos de vuestras familias, os suplico con todo encarecimiento que con ardiente fe, todas las mañanas al despertaros, imprimáis un beso de confianza en la sagrada imagen de la Virgen, que vuestras cariñosas madres ó virtuosas hermanas, al despediros con lágrimas de ternura os habrán colgado al cuello. Y de este modo lograréis salir vencedores en la lucha y volver alegres, contentos y satisfechos al seno de la familia, dignos del abrazo maternal que os esperará impaciente, y dignos del aprecio y estimación de vuestros paisanos. Esto aconsejé entonces y esto os repito y recomiendo con todas las veras de mi corazón.

Inmediatamente después usó de la palabra el muy digno é ilustrado Diputado foral de la provin-

cia D. Ulpiano Errea, pronunciando elocuentes frases de elogio y felicitación á los Sres. Profesores del Instituto, y á los alumnos laureados que con su aplicación habían conseguido desarrollar las aptitudes que Dios les otorgara, distinguiéndose entre sus compañeros hasta obtener el honroso premio á sus desvelos, siendo además portadores de inefable alegría á sus padres, que tanto se interesan por su aprovechamiento.

Estimuló á los alumnos menos afortunados que no habían logrado tan valiosa distinción para que en años sucesivos redoblen su esfuerzo hasta lograr encumbrarse al nivel de sus condiscípulos premiados, participando como ellos de esas emociones que en el hogar doméstico derraman copiosos raudales de satisfacción y regocijo, significando además segura garantía de un porvenir risueño y la felicidad de sus ascendientes.

APPENDICE

En la imposibilidad material de expresar en algunos cuadros de esta MEMORIA los nombres de las asignaturas á que se refieren, se indican en esta forma:

Instrucción primaria	P.
Latín y Castellano. —Primer curso	1
Matemáticas.—Primer curso	2
Geografía.—Primer curso	3
Cuadros de Historiografía de España	4
Latín y Castellano.—Segundo curso	5
Matemáticas.—Segundo curso	6
Plan razonado de Historia Universal.	7
Francés.—Primer curso	8
Latín y Castellano.—Tercer curso	9
Psicología elemental	10
Elementos de Física	11
Matemáticas.—Tercer curso	12
Cuadros de Historia natural	13
Nociones de Derecho usual	14
Elementos de Química	15
Agronomía é Industrias	16
Organografía y Fisiología humanas	17
Dibujo	18
Gimnasia	19
Caligrafía	20

ENSEÑAN

Matrícula y exámenes ordinarios y ex
Alumnos mat

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.		
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias....	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones....	Trasladados de otros Institutos.	Inscripciones a fin de curso... Trasladados a otros Institutos.	Abonados.....	N.º abonados...	
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	42	1	43	2	1	44	40	3	
Matemáticas.— <i>Primer curso</i>	39	1	40	2	1	41	38	2	
Geografía.— <i>Primer curso</i>	39	1	40	2	1	41	38	2	
Cuadros de Historiografía de España	97	1	98	3	3	98	92	6	
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	1	49	50	1	1	50	47	2	
Matemáticas.— <i>Segundo curso</i>	102	0	102	4	4	102	97	5	
Plan razonado de Historia Universal	67	0	67	1	2	66	62	4	
Francés.— <i>Primer curso</i>	121	0	121	2	5	118	113	5	
Latín y Castellano.— <i>Tercer curso</i>	1	43	44	2	2	42	43	0	
Psicología elemental	6	87	93	2	1	94	85	9	
Elementos de Física	133	0	133	3	2	134	130	4	
Matemáticas.— <i>Tercer curso</i>	44	0	44	0	0	44	43	1	
Cuadros de Historia Natural	2	91	93	2	2	93	90	3	
Nociones de Derecho usual	1	48	49	2	0	51	47	4	
Elementos de Química	1	39	40	0	1	39	38	1	
Agronomía e Industrias	43	0	43	0	1	42	41	1	
Organografía y Fisiología humanas	1	43	44	0	2	42	42	0	
<i>Línea</i>	20	0	20	0	0	20	0	0	
Dibujo	13	0	13	0	0	13	0	0	
<i>Geométrica</i>	18	0	18	0	0	18	0	0	
<i>Adorno y paisaje</i>	21	0	21	0	0	21	0	0	
<i>Figura</i>	42	1	43	2	1	44	0	0	
Gimnasia	49	0	49	1	1	49	0	0	
<i>Primer curso</i>	45	0	45	0	2	43	0	0	
<i>Segundo curso</i>	44	0	44	0	0	44	0	0	
<i>Tercer curso</i>	28	0	28	1	0	29	0	0	
<i>Cuarto curso</i>	35	0	35	0	0	35	0	0	
<i>Primer curso</i>									
<i>Segundo curso</i>									
TOTALES	13	442	5	460	30	33	447	1086	45

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

N.º 13.º
El Director,
D. Victor Salnz de Robles.

ZA OFICIAL.

traordinarios en el curso de 1894-95.

riculados 240.

EXÁMENES ORDINARIOS.					EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS HONORÍFICOS.					
Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)	(3)	(4)	PREMIOS.....	HONORÍFICOS.....	
7	9	3	3	3	38	"	"	"	"	"	6	7	9	3	3	3	44	1	1	"	3	21	2	
3	5	9	3	9	34	"	"	"	"	"	10	3	5	9	3	3	34	3	"	"	6	3	3	
3	3	7	12	9	36	"	"	"	"	"	27	4	3	13	8	10	46	1	"	"	1	3	3	
4	3	13	38	14	68	"	"	"	24	15	54	1	3	9	28	31	95	1	"	"	16	6	6	
4	3	9	21	7	44	"	"	"	7	8	25	1	3	9	16	31	52	5	10	12	4	6	6	
1	2	8	30	26	67	"	"	"	16	18	41	2	2	8	28	44	108	1	"	"	19	1	1	
2	1	4	16	18	41	"	"	"	28	18	26	2	1	4	44	18	69	1	3	"	14	15	1	
6	8	18	32	18	86	"	"	"	19	22	47	8	12	19	51	22	112	"	"	"	27	31	1	
3	9	16	32	6	37	"	"	"	4	8	14	6	9	8	20	8	44	"	"	"	4	7	1	
7	10	13	38	14	84	"	"	"	14	14	28	7	10	15	32	14	98	2	"	"	4	8	3	
"	8	27	59	27	121	"	"	"	31	27	32	"	8	28	90	27	133	2	"	"	6	8	3	
"	4	5	20	8	37	"	"	"	8	3	12	"	4	6	28	11	49	"	2	"	2	5	3	
4	9	15	36	9	73	"	"	"	21	17	23	4	9	17	37	9	96	"	"	"	5	5	2	
3	3	10	21	8	45	"	"	"	7	3	10	3	3	10	28	8	52	3	"	"	3	1	2	
"	8	9	18	2	37	"	"	"	2	2	4	"	3	9	20	2	39	"	"	"	2	2	3	
"	7	10	13	7	37	"	"	"	6	4	10	"	3	10	19	11	47	"	3	1	2	6	4	
"	7	14	14	"	37	"	"	"	1	2	3	"	2	11	15	2	40	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
51	84	187	419	181	922	3	"	8	201	44	256	54	84	195	620	225	1178	22	21	21	119	183	18	12

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.
 (4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,
 Lic. Severo Simavilla.

ENSEÑANZA

Matrícula y exámenes ordinarios y ex

ALUMNOS MAT

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.					Derechos académicos.		
	Matrículas de honor.....	Inscripciones ordinarias..	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones..	Trasladados de otros Institutos.	Inscripciones a fin de curso.	Abonados.....	No abonados....
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	"	90	1	91	"	91	89	2
Matemáticas.— <i>Primer curso</i>	"	58	1	59	"	59	58	1
Geografía.— <i>Primer curso</i>	"	61	1	62	"	62	61	1
Cuadros de Historiografía de España	"	104	1	105	"	105	103	2
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	1	57	"	58	"	58	54	3
Matemáticas.— <i>Segundo curso</i>	"	125	"	125	"	124	119	6
Plan razonado de Historia Universal	"	53	"	53	"	53	52	1
Francés.— <i>Primer curso</i>	"	127	"	127	"	126	121	6
Latín y Castellano.— <i>Tercer curso</i>	"	34	"	34	"	33	33	1
Psicología Elemental	"	86	"	86	"	85	81	5
Elementos de Física	"	97	1	98	"	97	93	5
Matemáticas.— <i>Tercer curso</i>	"	7	"	7	"	7	7	"
Cuadros de Historia Natural.	1	17	1	19	"	19	18	"
Nociones de Derecho usual	1	6	"	7	"	7	6	"
Elementos de Química	"	11	"	11	"	11	11	"
Organografía y Fisiología humanas	"	11	"	11	"	11	11	"
Agronomía é Industrias	"	11	"	11	"	11	11	"
Gimnasia	"	59	"	59	"	59	"	"
TOTALES.	3	1014	6	1023	"	5 1018	928	33

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
Lic. Victor Saliz de Robles.

NÚMERO 2.

PRIVADA.

traordinarios en el curso de 1894-1895.

RICULADOS 203.

EXÁMENES ORDINARIOS.					EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....					
Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)			(2)	(3)	(4)		
15	15	26	24	6	86	"	"	"	2	1	3	15	15	26	26	7	89	3	"	1	7	11	"	"	
3	6	11	21	4	45	"	"	"	"	"	"	3	6	11	21	4	45	4	"	"	15	19	"	"	
6	5	16	21	11	59	"	"	3	2	"	5	6	5	19	23	11	64	7	"	"	3	10	"	"	
4	9	16	40	9	78	"	"	1	11	"	12	4	9	17	51	9	90	2	"	"	21	23	1	"	
8	5	11	19	3	46	"	"	"	6	"	6	8	5	11	25	3	52	"	"	"	8	8	"	"	
5	11	26	40	12	94	"	"	3	12	3	18	5	11	29	52	15	112	2	3	3	20	28	1	"	
3	4	10	9	4	30	"	"	"	7	"	7	3	4	10	16	4	37	2	"	"	19	21	1	"	
20	24	24	49	"	117	"	"	"	1	"	1	20	24	24	50	"	118	"	"	"	7	7	1	"	
4	8	7	12	"	31	"	"	"	1	1	2	4	8	7	13	1	33	"	"	"	1	1	"	"	
4	13	20	33	3	73	"	"	1	6	"	7	4	13	21	39	3	80	"	"	"	9	9	1	"	
4	14	26	27	11	82	"	"	1	16	"	17	4	14	27	43	11	99	"	"	"	10	10	"	1	
1	1	1	4	"	7	"	"	"	"	"	"	1	1	1	4	"	7	"	"	"	"	"	"	1	
"	"	4	14	2	20	"	"	"	2	"	2	"	"	4	16	2	22	"	"	"	"	"	"	"	
1	1	3	4	"	9	"	"	"	"	"	"	1	1	3	4	"	9	"	"	"	"	"	"	1	
1	2	2	6	"	11	"	"	"	"	"	"	1	2	2	6	"	11	"	"	"	"	"	"	"	
1	1	3	6	"	11	"	"	"	"	"	"	1	1	3	6	"	11	"	"	"	"	"	"	"	
1	"	4	6	"	11	"	"	"	"	"	"	1	"	4	6	"	11	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
81	119	210	335	65	810	"	"	9	66	5	80	81	119	219	401	70	890	20	3	4	120	147	6	2	

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.
 (4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

RESUMEN de las dos clases de enseñanza OFICIAL y PRIVADA y del exámenes, premios y menciones hono

Alumnos mat

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.			
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias....	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones....	Trasladados de otros institutos.	Trasladados a otros institutos.	Inscripciones a fin de curso....	Derechos académicos.		
								Abonados.....	No abonados...	
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	"	132	61	134	2	1	135	129	5	
Matemáticas.— <i>Primer curso</i>	"	97	61	99	2	1	100	96	3	
Geografía.— <i>Primer curso</i>	"	100	2	102	2	1	103	99	3	
Cuadros de Historiografía de España	"	201	61	203	3	3	203	193	8	
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	"	106	"	108	1	1	108	101	5	
Matemáticas.— <i>Segundo curso</i>	"	227	"	227	4	5	226	216	11	
Plan razonado de Historia Universal	"	120	"	120	1	2	119	114	6	
Francés.— <i>Primer curso</i>	"	248	"	248	2	6	244	234	14	
Latín y Castellano.— <i>Tercer curso</i>	"	77	"	78	3	3	75	76	1	
Psicología elemental	6	173	"	179	6	2	179	166	7	
Elementos de Física	"	230	1	231	3	3	231	223	8	
Matemáticas.— <i>Tercer curso</i>	"	51	"	51	"	"	51	50	1	
Cuadros de Historia Natural.	3	108	1	112	2	2	112	108	1	
Nociones de Derecho usual	2	54	"	56	2	"	58	53	1	
Elementos de Química.	1	50	"	51	"	1	50	49	1	
Agronomía é Industrias	"	54	"	54	"	1	53	52	2	
Organografía y Fisiología humanas	1	54	"	55	"	2	53	53	1	
Dibujo	}	Lineal.	"	20	"	"	20	"	"	
		Geométrico	"	13	"	"	13	"	"	
		Adorno y paisaje	"	18	"	18	"	18	"	
Gimnasia.	}	Figura	"	21	"	"	21	"	"	
		Primer curso.	"	57	1	58	2	1	59	"
		Segundo curso	"	64	"	64	1	1	64	"
Caligrafía	}	Tercer curso	"	60	"	"	2	58	"	
		Cuarto curso	"	58	"	58	"	58	"	
Caligrafía	}	Primer curso.	"	28	"	1	29	"	"	
		Segundo curso	"	35	"	35	"	35	"	
TOTALES.		16	2456	11	2483	30	38	2473	2014	78

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
 E.ºc. Víctor Salnz de Robles.

Número de alumnos é inscripciones de matricula y doméstica durante el

ASIGNATURAS DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	CURSO DE 1890 Á 1891.				CURSO DE 1891 Á 1892.			
	<i>Número de alumnos.</i>				<i>Número de alumnos.</i>			
	Enseñanza oficial.... 217				Enseñanza oficial.... 236			
	Enseñanza privada.. 127				Enseñanza privada.. 156			
	Enseñanza doméstica. 21				Enseñanza doméstica. 15			
	Total de alumnos. 365				Total de alumnos. 407			
	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.			
	Oficial.....	Privada....	Doméstica.	TOTAL.....	Oficial.....	Privada....	Doméstica.	TOTAL.....
Latín y Castellano.—Primer curso. .	60	32	11	103	54	19	6	79
Latín y Castellano.—Segundo curso .	48	26	3	77	53	27	4	84
Retórica y Poética	36	34	2	72	56	23	"	79
Geografía	66	35	13	114	57	56	8	121
Historia de España	45	23	1	69	62	28	3	93
Historia Universal	40	26	"	66	56	27	1	84
Psicología, Lógica y Etica	27	25	1	53	35	31	"	66
Aritmética y Algebra	40	35	3	78	55	26	"	81
Geometría y Trigonometría	31	25	1	57	38	28	"	66
Física y Química	36	10	1	47	24	20	1	45
Historia natural con Fisiología	37	10	2	49	24	20	1	45
Agricultura elemental	35	10	2	47	24	20	1	45
Francés.—Primer curso	40	33	3	76	58	25	"	83
Francés.—Segundo curso	27	25	2	54	32	30	2	64
Matemáticas.—Primer curso	"	"	"	"	"	"	"	"
Psicología elemental.	"	"	"	"	"	"	"	"
Elementos de Física	"	"	"	"	"	"	"	"
Derecho usual.	"	"	"	"	"	"	"	"
Elementos de Química	"	"	"	"	"	"	"	"
Organografía y Fisiología	"	"	"	"	"	"	"	"
Dibujo	"	"	"	"	"	"	"	"
Gimnasia	"	"	"	"	"	"	"	"
Caligrafía	"	"	"	"	"	"	"	"
<i>Totales.....</i>	568	349	45	962	628	380	27	1035

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Sainz de Robles.

NÚMERO 4.

en los tres ejercicios de enseñanza oficial, privada
quinquenio de 1890 á 1895.

CURSO DE 1892 Á 1893.				CURSO DE 1893 Á 1894.				CURSO DE 1894 Á 1895.				PROMEDIO EN EL QUINQUENIO.			
<i>Número de alumnos.</i>															
Enseñanza oficial.... 229				Enseñanza oficial..... 235				Enseñanza oficial.... 240				Enseñanza oficial. 231			
Enseñanza privada.. 201				Enseñanza privada... 179				Enseñanza privada.. 203				Enseñanza privada.... 173			
Enseñanza doméstica. 17				Enseñanza doméstica. 16				Enseñanza doméstica. »				Enseñanza doméstica.. 14			
Total de alumnos. 447				Total de alumnos. 430				Total de alumnos. 443				Total de alumnos.. 418			
INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.			
Oficial.....	Privada.....	Doméstica.	TOTAL.....												
53	57	6	116	47	67	4	118	43	91	»	134	51	53	5	109
40	14	1	55	41	44	2	87	50	61	»	111	46	35	2	83
50	21	5	76	37	9	3	49	45	34	»	79	45	24	2	71
57	84	6	147	46	43	2	91	40	62	»	102	53	56	6	115
40	49	6	95	46	61	3	113	98	111	»	209	58	55	2	115
41	25	5	71	52	38	4	94	67	53	»	120	51	34	2	87
38	20	»	58	44	12	1	57	»	»	»	»	29	17	»	46
49	22	1	72	45	9	1	55	102	125	»	227	58	43	1	102
39	21	»	60	44	12	1	57	44	7	»	51	39	18	»	57
35	24	»	59	46	10	»	56	»	»	»	»	28	13	»	41
35	25	1	61	45	9	1	55	93	20	»	113	47	17	1	65
33	25	1	59	43	10	»	53	43	11	»	54	35	15	1	51
55	21	4	80	42	9	3	54	121	127	»	248	63	43	2	108
42	23	»	65	47	9	1	57	»	»	»	»	38	17	1	56
»	»	»	»	»	»	»	»	40	59	»	99	8	12	»	20
»	»	»	»	»	»	»	»	93	86	»	179	18	17	»	35
»	»	»	»	»	»	»	»	133	99	»	232	26	19	»	45
»	»	»	»	»	»	»	»	48	7	»	55	10	1	»	11
»	»	»	»	»	»	»	»	40	11	»	51	8	2	»	10
»	»	»	»	»	»	»	»	44	11	»	55	9	2	»	11
»	»	»	»	»	»	»	»	72	»	»	72	14	»	»	14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	63	»	»	63	12	»	»	12
607	431	36	1074	625	345	26	996	1279	975	»	2254	744	493	25	1262

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 5.

Exámenes de Instrucción primaria verificados en este Instituto durante el curso de 1894-95.

SOLICITARON EXAMEN.	FUERON EXAMINADOS.	APROBADOS.	SUSPENSOS.	TOTAL.
71	71	67	4	71

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Salnz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 6.

Alumnos matriculados en otros Institutos y trasladados á éste durante el curso de 1894-95.

Número de orden.	APELLIDOS.	NOMBRES.	ASIGNATURAS.	INSTITUTOS.
1	Alvarez y Mayora.	D. Angel . . .	6, 10, 11, 13, 14	Madrid (San Isidro).
2	Pardo del Castillo.	> Félix . . .	1, 2, 3, 4 . . .	Ciudad-Real.
3	Corti y Samaniego . . .	> Antonio . . .	4, 5, 6, 7, 8. . .	Burgos.
4	Montanero y Rodríguez. . .	> Francisco . . .	6, 10, 13, 14 . . .	León.
5	Liso y Sansuan . . .	> José. . .	1, 2, 3, 4, 8. . .	Zaragoza.
6	Otal y Navascués . . .	> Ricardo . . .	6, 8 . . .	Oviedo.
7	Iñarra y Lagarraga . . .	> Pascual . . .	11. . .	Guipúzcoa.

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Salnz de Molea.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 7.

Alumnos matriculados en este Instituto y trasladados á otros durante el curso de 1894-95.

Número de orden.	APELLIDOS.	NOMBRES.	ASIGNATURAS.	INSTITUTOS.
1	Sanz y Montón.	D. Inocencio .	11, 13, 15, 16, 17.	Zaragoza.
2	Fuertes y Bermejo .	» Quintín .	13, 17 .	Logroño.
3	Ramón y Laca. .	» Francisco .	1, 2, 3, 4, 8. .	Vitoria.
4	Soravilla y Gamio. .	» Ruperto .	4, 6, 9, 10, 11. .	Vitoria.
5	Marquez y Hernández .	» Ricardo .	4, 5, 6, 7, 8 .	Badajoz.
6	García y Azcoita .	» Victoriano. .	6, 7, 8 .	Cuenca.
7	Urdániz de la Fuente .	» Antolín .	8, 9 .	Santander.
8	Baztán y Vergara. .	» Francisco .	6, 8 .	Santander.

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salnz de Mobles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

ENSEÑAN

Exámenes verificados durante el curso de 1894 á 1895 para dar al Real Decreto de 22 de Noviembre de

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA	Número de asignaturas en que solicitaron examen.	CONVOCATORIA DE ENERO						
		Solicitaron examen 15.						
		Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	Total de exámenes	No presentados.
Latín y Castellano.—Primer curso	4	»	»	»	2	»	2	»
Matemáticas.—Primer curso	1	»	»	»	»	»	»	»
Geografía.—Primer curso	8	»	»	1	1	1	3	»
Cuadros de Historiografía de España	8	»	»	»	1	»	1	»
Latín y Castellano.—Segundo curso	6	»	»	»	»	1	1	»
Matemáticas.—Segundo curso	7	»	»	1	3	»	4	»
Plan razonado de Historia Universal	10	»	»	»	1	»	1	1
Francés —Primer curso	5	»	»	»	2	»	2	»
Latín y Castellano.—Tercer curso	2	»	»	1	1	1	3	»
Psicología elemental	4	»	»	»	1	»	1	1
Principios de Lógica y Ética	2	»	»	»	»	»	»	»
Elementos de Física	7	»	1	1	»	»	2	»
Matemáticas.—Tercer curso	5	»	»	»	»	»	»	»
Cuadros de Historia Natural	4	»	»	»	»	»	»	»
Nociones de Derecho usual	3	»	»	»	»	»	»	»
Elementos de Química	7	»	»	»	»	»	»	»
Organografía y Fisiología humanas	2	»	»	»	»	»	»	»
Agronomía é Industrias	4	»	»	»	3	»	3	»
Gimnasia	»	»	»	»	»	»	»	»
<i>Totales</i>	89	»	1	4	15	3	23	2

V.º B.º
El Director,
E.ºc. Victor Saluz de Robles.

ZA LIBRE.

validez académica á los estudios hechos privadamente con arreglo 1883 y circular de 1.^o de Mayo de 1889.

CONVOCATORIA DE JUNIO							CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE							TOTALES						
Solicitaron examen 20.							Solicitaron examen 7.							Solicitaron examen 12.						
Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	Total de exámenes	No presentados.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	Total de exámenes	No presentados.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	Total de exámenes	No presentados.
»	»	1	»	»	1	»	»	1	»	»	»	1	»	»	1	1	2	»	4	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	3	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	»	1	3	»	5	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	1	1	»	2	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»
»	»	»	3	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	1	1	»	2	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	»	1	»	»	2	»	»	»	1	1	»	2	»	»	2	1	2	»	5	1
»	»	»	»	1	1	»	»	»	1	1	1	3	»	»	»	1	4	2	7	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	4	10	19	12	49	9	»	2	7	10	5	24	1	4	7	21	44	20	96	12

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simarilla.

CUADRO NÚMERO 9

Ejercicios del grado de Bachiller verificados desde 1.º de Octubre de 1894 á 30 de Septiembre de 1895.

Verificaron el primer ejercicio.	OBTUVIERON LA CALIFICACIÓN DE				Repitieron el ejercicio por haber quedado suspendidos anteriormente.	Verificaron el 2.º ejercicio.	OBTUVIERON LA CALIFICACIÓN DE				Repitieron el ejercicio por haber quedado suspendidos anteriormente.	HAN OBTENIDO EL GRADO.							TOTAL.
	Sobresaliente.	Notable.	Aprobado.	Suspense.			Sobresaliente.	Notable.	Aprobado.	Suspense.		Con nota de Sobresaliente en los dos ejercicios.	Con nota de Sobresaliente en un ejercicio y Nota-bien en otro.	Con nota de Sobresaliente en un ejercicio y Aprobado en otro.	Con nota de Notable en un ejercicio y Aprobado en otro.	Con nota de Notable en los dos ejercicios.	Con nota de Aprobado en los dos ejercicios.		
50	5	5	37	3	3	50	*	*	3	*	3	2	4	1	39	49			

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salnz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla. A

CUADRO NÚMERO 10

Cuadro de honor de los alumnos que han obtenido la calificación de Sobresaliente en el curso de 1894 à 1895.

Latín y Castellano, 4.º curso

- D. Leoncio Zubiburu y Jaén
» Francisco Yoldi y Bereau
» Fernando Antón de Fuentes
» Germán Martínez y Giménez
» Sergio Lazcano y García
» Lorenzo Casimiro Apellániz y Ojer
» Ponciano Larraya y Oteiza
» José Resino y Jaime
» José Liso y Sansoain
» José María Simón y Simón
» José Pardo y Olano
» José María Azcona y Díaz de Rada
» Ramón Perochena y Zubiburu
» Ramón Díez y Burguete
» Pablo Montes y Alava
» Adrián Bacaicoa y Ruiz de Galarreta
» Joaquín de Benito y Marín
» Castor Ibarrechevea y Bengoechea
» Francisco Orcoyen y Arana
» Joaquín San Julián y Olaso
» Andrés Ureta y Matute
» Pedro Juan Urrizburu y Morales

Latín y Castellano, 2.º curso

- D. Agustín Riu y Batista
» Francisco Civera é Iriarte
» Ricardo Rivas y Vilaró
» Antonino Rivera y Ocaña
» Rafael Parra y Lugea
» Jesús López Vailo y Aguirre
» Pedro María Hualde y Lizana
» Rafael Amichis y Górriz
» Francisco Tallou y Butrón
» Maximiano Iturralde y Abeto
» Julio Muguiro y Balduz

- D. Valentin Muruzábal y Gambarte
» Francisco Perochena y Zubiburu
» Gaspar Saeuz y Vallejo

Latín y Castellano, 3.º curso

- D. Mariano García y Garcirain
» Lorenzo Oyaga y Velaz
» Ricardo Aramendía y Larrimbe
» Arturo Monzón y Giménez
» Francisco Ortiz y López de Goicoechea
» Serapio Esparza y San Julián
» Eduardo Garbayo y Ribot
» José Ramón Hermoso de Mendoza y Leoz
» Asterio Unzué y Undiano
» Manuel Aranzadi é Irujo

Geografía

- D. Leoncio Zubiburu y Jaén
» Francisco Yoldi y Bereau
» Germán Martínez y Giménez
» Francisco Carmona y Camón
» Francisco Javier Sagaseta de Ilurdoz y Santos
» José Liso y Sansoain
» Ramón Díez y Burguete
» Pablo Montes y Alava
» Santiago Aramburu y Arbeloa

Historia de España

- D. Rafael Parra y Lugea
» Joaquín Baleztena y Azcárate
» Ramón Díez y Burguete
» José Liso y Sansoain
» Andrés Ureta y Matute

Historia Universal

- D. Policarpo González Brinquis
» Feliciano Orbeagozo y Embil
» Santiago Lasheras y Lacambra
» Joaquín Baleztena y Azcárate
» Andrés Ureta y Matute

Psicología

- D. Antonio Alonso y Sarasa
» Lorenzo Oyaga y Vélaz
» Mariano García y Garciriain
» Manuel Expósito y García
» Manuel Lecumberri Vicente
» Arturo Monzón y Giménez
» Francisco Ortiz y López de Goicoechea
» Santiago Lasheras y Lacambra
» Serapio Esparza y San Julián
» José Ramón Hermoso de Mendoza y Leoz
» Gaspar Saez y Vallejo

Derecho Usual

- D. Antonio Alonso y Sarasa
» Manuel Expósito y García
» Manuel Lecumberri y Vicente
» Santiago Lasheras y Lacambra

Francés, 1.º curso

- D. Lorenzo Oyaga y Vélaz
» Melanio Ruiz de Galarreta y Maeztu
» Agustín Riu y Batista
» Arturo Monzón y Giménez
» Antonio Rivera y Ocaña
» José Javier Urroz y Larumbo
» Rafael Amichis y Górriz
» Joaquín Benito y Marín
» Castor Ibarrecheva y Bengoechea
» Francisco Orcoyen y Arana
» Joaquín San Julián y Olaso
» Andrés Ureta y Matute
» Serapio Esparza y San Julián
» Eduardo Garbayo y Ribot
» José Ramón Hermoso de Mendoza y Leoz
» José Izaga y Garay-Gamboa

- D. Daniel Ochoa y Lácar
» Ramón Urcola y Ayestarán
» Angel Ardanaz y Velascoain
» Julio Ilzarbe y López de Zubiría
» Manuel Aranzadi é Irujo
» Maximiano Iturralde y Abete
» Julio Muguiro y Balduz
» Valentín Muruzábal y Gambarte
» Gaspar Saez y Vallejo
» Francisco Tallou y Butrón
» Fidel Astiz é Iriarte

Matemáticas, 1.º curso

- D. Leoncio Zubiburu y Jaén
» Germán Martínez y Giménez
» José Resino y Jaime
» José María Azcona y Díaz de Rada
» Ramón Díaz y Burguete

Matemáticas, 2.º curso

- D. Arturo Monzón y Giménez
» Juan Echeverría é Ilzarbe
» Serapio Esparza y San Julián
» Gaspar Saez y Vallejo
» Andrés Ureta y Matute
» Joaquín San Julián y Olaso

Matemáticas, 3.º curso

- D. Santiago Lasheras y Lacambra

Elementos de Física

- D. Serapio Esparza y San Julián
» Eduardo Garbayo y Ribot
» Gaspar Saenz y Vallejo
» Miguel Benito y Marqués

Cuadros de Historia Natural

- D. Germán López y Andrés
» Rufó Gorgojo y Saralegui
» Pedro Maisonave y Sanz
» Angel Lazcano y García

Agronomía é Industrias

- D. Victorino Jaén y Arrayago

Organografía y Fisiología

- D. Ramón Bajo é Ibáñez
» Federico Huerta y San Juan
» Daniel Arraiza y Goñi
» Pedro Maisonnave y Sanz
» Germán López y Andrés
» Angel Lazcano y García

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Salnz de Robles.

- D. Manuel Jiménez de la Fuente
» Juan Pedro Arraiza y Balez-
tena
» Victorino Jaen y Arrayago

Elementos de Química

- D. Victorino Jaén y Arrayago

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO II.

*Relación nominal de los alumnos que han obtenido Premios
y Menciones honoríficas en el curso de 1894-95.*

Latín y Castellano.—Primer curso.

PREMIO... { D. Lorenzo Apellániz y Oger
 } » Ponciano Larraya y Oteiza
MENCIÓN. } » Sergio Lazcano y García
 } » Fernando Antón de Fuentes

Latín y Castellano.—Segundo curso.

PREMIO... { D. Agustín Riu y Batista
 } » Antonio Rivera y Ocaña
 } » Francisco Civera é Iriarte
MENCIÓN. } » Ricardo Rivas y Vilaró

Latín y Castellano.—Tercer curso.

PREMIO... { D. Lorenzo Oyaga y Vélaz
 } » Francisco Astiz y López de Goicoechea
MENCIÓN. } » Mariano García y Garciriain

Geografía.

PREMIO... D. Germán Martínez y Giménez

Historia de España.

PREMIO... D. José Joaquín Baleztena y Azcárate

Historia Universal.

PREMIO... D. Santiago Lasheras y Lacambra
MENCIÓN. } » Policarpo González Brinquis

Psicología elemental.

PREMIO... { D. Lorenzo Oyaga y Vélaz
 } » Francisco Astiz y López de Goicoechea
 } » Manuel Expósito y García
 } » Santiago Lasheras y Lacambra
MENCIÓN. } » Antonio Alonso y Sarasa
 } » Manuel Lecumberri y Vicente

Noções de Derecho usual.

PREMIO... { D. Antonio Alonso y Sarasa
 } » Santiago Lasheras y Lacambra
MENCIÓN. } » Manuel Expósito y García
 } » Manuel Lecumberri y Vicente

Francés.—Primer curso.

PREMIO... { D. Arturo Monzón y Giménez
 } » Serapio Esparza y Sanjulián
MENCIÓN. } » Lorenzo Oyaga y Vélaz

Matemáticas.—Segundo curso.

PREMIO... { D. Arturo Monzón y Giménez
 } » Serapio Esparza y Sanjulián

Matemáticas.—Tercer curso.

MENCIÓN. D. Santiago Lasheras y Lacambra

Física elemental.

MENCIÓN. D. Serapio Esparza y Sanjulián

Cuadros de Historia Natural.

PREMIO... { D. Pedro Maisonnave y Sanz
 } » Germán López y Andrés

Organografía y Fisiología humanas.

PREMIO... { D. Pedro Maisonnave y Sanz
 } » Angel Lazcano y García
MENCIÓN. } » Ramón Bajo é Ibáñez
 } » Germán López y Andrés

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salnz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

Alumnos aprobados en los ejercicios del grado de Bachiller estudios, fecha del último ejercicio y de la

Núm. de orden.	APELLIDOS	NOMBRES
1	Otalora y Carrillo de Albornoz	D. Ricardo
2	Marqués y Hernández	» Pedro
3	Iribarren y Guelbenzu	» Cruz
4	Ubillos é Irigoyen	» Guillermo
5	Huerta y San Juan	» Federico
6	Bajo é Ibáñez	» Ramón
7	Lazcano y García	» Angel
8	Munárriz y Surio	» Venancio
9	Maisonnave y Sanz	» Pedro
10	Jiménez y Fuente	» Manuel Alberto
11	Velarde y González Nandín	» Miguel
12	Aguinaga y Munárriz	» Benito
13	López y Andrés	» Germán
14	Arraiza y Goñi	» Daniel
15	Huici y Miranda	» Ambrosio
16	Astiz y López de Goicoechea	» Fermín Miguel
17	Muruzábal y Borra	» José
18	Orcoyen y Arana	» Crescencio
19	Maestre y Pérez	» Francisco Javier
20	Vera é Iñiguez	» Enrique de
21	Echaide y Aróstegui	» Primitivo
22	Landa y Hermoso de Mendoza	» Laureano
23	Goñi y Linzoain	» Juan Antonio
24	Blanco y Garmendia	» Angel
25	Gorostarzu y Varela	» José Ignacio Lucas
26	Marco y Unzué	» Mauro Alberto
27	Blanco y Garmendia	» Miguel
28	Romo de Oca y Galindo	» Juan Bautista
29	Riezu y Riezu	» César
30	Moreno y Díaz	» Baltasar
31	Zapatería y Ruiz	» Eduardo
32	Pérez y Rodríguez	» Eugenio
33	Bermejo y Cárcar	» José María
34	Cuadra y Salcedo	» Eugenio
35	Jaen y Arrayago	» Victorino

con expresión de los Establecimientos donde han probado sus expedición del título en el curso de 1894 á 1895.

ESTABLECIMIENTOS EN QUE HAN HECHO SUS ESTUDIOS	FECHA DEL ÚLTIMO EJERCICIO	FECHA DE LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
Guipúzcoa, Pamplona	8 Abril	
Jerez, Santander, Pamplona	22 Marzo	
Pamplona	6 Febrero	7 Septiembre
Zaragoza, Pamplona.	29 Abril	11 Mayo.
Pamplona	22 Junio	
Pamplona	22 Junio	
Pamplona	22 Junio	
Pamplona	22 Junio	27 Agosto.
Pamplona	22 Junio	
Zaragoza, Búrgos, Pamplona.	25 Junio	
Sevilla, Jerez, Pamplona	25 Junio	
Pamplona	25 Junio	27 Agosto.
Pamplona	27 Junio	
Pamplona	27 Junio	27 Agosto.
Pamplona	27 Junio	7 Septiembre.
Pamplona	27 Junio	
Pamplona	27 Junio	7 Septiembre.
Pamplona	27 Junio	
Guadalajara, Pamplona.	27 Junio	
Guipúzcoa, Pamplona	28 Junio	
Pamplona	28 Junio	
Pamplona	28 Junio	
Cardenal Cisneros, Pamplona.	28 Junio	
Guipúzcoa, Salamanca, Pamp. ^a	28 Junio	
Pamplona	28 Septiembre	
Cardenal Cisneros, Pamplona.	28 Septiembre	
Cardenal Cisneros, Pamplona.	28 Septiembre	
Pamplona	28 Junio	
Bilbao, Pamplona.	2 Julio	
Pamplona	2 Julio	27 Agosto.
Cardenal Cisneros, Pamplona.	2 Julio	
Pamplona	2 Julio	
Pamplona	28 Septiembre	
Pamplona	3 Julio	27 Agosto.

Núm. de orden.	APELLIDOS	NOMBRES.
36	Valencia y Esquíroz.	D. Leopoldo
37	Garayoa y Sanz	» Gerardo
38	Sánchez Sesma	» Cayo Jorge
39	Los-arcos y Fernández.	» Emiliano
40	Zubiri y Muruzábal	» José Miguel
41	Alberti y Ruiz del Castillo	» Enrique
42	Vidaurre y Ruiz de Escudero.	» Babil.
43	Martínez Relaño	» Felipe
44	Alberti y Ruiz del Castillo	» Luis Carlos.
45	Alonso y Curtoys	» Juan.
46	Castillo y Rodríguez	» Alberto
47	Blanco y Sagaseta de Ilurdoz	» Joaquín.
48	Izquierdo y Pernaute	» Pedro
49	Saez y Zubía	» Graciano

V.º B.º
 El Director,
Lic. Victor Nainz de Robles.

ESTABLECIMIENTOS EN QUE HAN HECHO SUS ESTUDIOS	FECHA DEL ÚLTIMO EJERCICIO	FECHA DE LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
Pamplona	3 Julio	
Pamplona	3 Julio	
Pamplona	3 Julio	
Cardenal Cisneros, Avila, Pamplona	3 Julio	
Pamplona	3 Julio	
Murcia, Badajoz, San Isidro, Pamplona.	3 Julio	
Pamplona	3 Julio	
Pamplona	3 Julio	
Murcia, Badajoz, San Isidro, Pamplona.	28 Septiembre	
Pamplona	28 Septiembre	
Pamplona	28 Septiembre	
Pamplona	28 Septiembre	
Pamplona	28 Septiembre	
Pamplona	28 Septiembre	

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

Certificaciones oficiales expedidas por la Secretaría

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
1	Soravilla y Gamio	D. Ruperto
2	García y Azcoita	» Victoriano
3	Fuertes y Bermejo.	» Quintín
4	Echazarra y Quian.	» Ambrosio
5	Serrano y Marañes	» Luis
6	Marquez y Hernández.	» Ricardo
7	Sanz y Montón	» Inocencio
8	Jaurrieta y Betancourt	» Delfín
9	Ramón y Laca	» Francisco
10	Marina y Castelvi	» Baudilio
11	Mata y Lizaso	» Tomás
12	Guibert y Aramburo	» Ignacio
13	López Angulo y Amadori	» José
14	Aldaz é Iza	» Ramón
15	Marina y Arias.	» Ernesto
16	Urdániz de la Fuente	» Antolin
17	Castellano y Errandorena	» Romualdo
18	Benito y Marín.	» Joaquín
19	Baztán y Vergara	» Francisco Javier
20	Pardo del Castillo	» Félix
21	Drona y Surio.	» Andrés
22	Núñez y Berdonces	» Enrique Cosme
23	Subijana y Lizurume	» Desiderio.
24	Martínez y Martínez	» Juan Francisco
25	Garamendi y Ordeñana	» Jacinto
26	Marcalain y Muneta	» José
27	Aldaz y Bengoechea	» Joaquín
28	Zariarrain é Izaguirre	» Eulogio José.
29	Marco y Unzué.	» Alberto
30	Los-Arcos y Fernández	» Emiliano.
31	Los-Arcos y Fernández	» José
32	Orcoven y Arana	» Crescencio
33	Sopranis y Arriola.	» José María
34	Simón y Simón.	» José María
35	Romo de Oca y Galindo	» Juan
36	Muruzábal y Borra	» José
37	Iñarra y Legarraga	» Pascual
38	Blanco y Blanco	» Leonardo.
39	Bermejo y Carcar	» José María
40	Benito y Marqués	» Miguel

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Saluz de Robles.

de este Instituto durante el curso de 1894-95.

ESTABLECIMIENTOS Á DONDE SE HAN REMITIDO	ASIGNATURAS QUE COMPRENDEN.	FECHA de la expedición.
Instituto de Vitoria . . .	P. 1, 3, 5	12 Octubre
Id. de Cuenca . . .	P. 1, 3, 4, 5, 9	12 Octubre
Id. de Logroño . . .	P. 6, 11, 12, 15 y 16	29 Octubre
Id. de Bilbao . . .	P. 1, 3, 4, 5 y 7	12 Noviembre
Id. de la Habana . . .	P. 1, 3 y 19	30 Noviembre
Id. de Badajoz . . .	P. 1, 3 y 19	8 Febrero
Id. de Zaragoza . . .	P. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 y dos cursos Francés	20 Febrero
Id. de Barcelona . . .	P. 1, 3 y 5	1.º Marzo
Id. de Vitoria . . .	P.	5 Abril
Id. de Zaragoza . . .	General	30 Abril
Escuela Com.º de Zaragoza	General y grado de Bachiller	3 Mayo
Instituto de Vitoria . . .	P. 1, 3, 4 y 5	9 Mayo
Universidad Central . . .	General, grado de Bachiller y título	24 Mayo
Id. Id.	General y grado de Bachiller	29 Mayo
Id. de Manila . . .	P. 1, 3, 5, 4, 8 y 9	12 Agosto
Instituto de Santander . . .	P. 1, 3, 4, 5, 6, 10 y 11	22 Agosto
Id. de Logroño . . .	P. 1, 3, y 4	3 Septiembre
Id. de Oviedo . . .	P. 1, 3, 4, 6, 7 y 8	12 Septiembre
Id. de Santander . . .	1, 3, 4, 5, 7	16 Septiembre
Id. de Valladolid . . .	P. 1, 2, 3, 4	20 Septiembre
Id. de Zaragoza . . .	P. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14	21 Septiembre
Id. de Soria . . .	P. 1, 2, 3, 4	25 Septiembre
Id. de Guipúzcoa . . .	P. 1, 2, 3, 4, 6 y 8	25 Septiembre
Id. de Guipúzcoa . . .	P. 1, 3, 4, 6, 7 y 8	26 Septiembre
Id. de Bilbao . . .	P. 1, 3, 4, 6, 7 y 8	26 Septiembre
Id. de San Isidro . . .	P. 1, 2 y 3	26 Septiembre
Id. de Guipúzcoa . . .	P.	27 Septiembre
Id. de Guipúzcoa . . .	I	28 Septiembre
Universidad Central . . .	General y grado de Bachiller	28 Septiembre
Id. Id.	General y grado de Bachiller	28 Septiembre
Instituto del C. Cisneros . . .	P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8	27 Septiembre
Universidad Central . . .	General y grado de Bachiller	30 Septiembre
Instituto de Guadalajara . . .	P. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12	30 Septiembre
Id. de Vitoria . . .	P. 1, 2, 3 y 4	30 Septiembre
Universidad Central . . .	General y grado de Bachiller	30 Septiembre
Instituto de Barcelona . . .	General, grado de Bachiller y título	30 Septiembre
Id. de Guipúzcoa . . .	P y 11	30 Septiembre
Id. de Málaga . . .	General, grado de Bachiller y título	30 Septiembre
Universidad de Zaragoza . . .	General, grado de Bachiller y título	30 Septiembre
Instituto del C. Cisneros . . .	P. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13	30 Septiembre

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

Certificaciones personales expedidas por la Secretaria

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
1	Mesanza y Sagasti	D. Bernardo
2	Labeaga y Galbete.	» Sabino
3	Sagaseta y Lampaya	» Marcelino
4	Aguirre y Resa	» Roque Lino
5	Arteaga y Guerra	» Santiago
6	Díaz de Rada y Ruiz	» Félix.
7	Rezola y Gaztañaga	» Manuel
8	Iruretagoyena y Solchaga	» José
9	Iruretagoyena y Egozcue	» Arturo
10	Cabezudo y Arroyo	» Jesús María Toribio
11	Ochoa y Larrañaga	» Santiago
12	Arangoa y Aldaz	» Basilio
13	Oiza y Sagüés	» Jesús
14	Hualde y Lizana	» José María.
15	Marquez y Hernández.	» Pedro
16	Osuna y Díez	» José María.
17	Lope Benito	» Magdaleno Enrique.
18	Palacios y Rodríguez.	» Bibiano Javier
19	López Angulo y Amadori	» José
20	Fernández y Climet	» José
21	Fanjul y Goñi	» Joaquín.
22	Ruiz del Río.	» Emiliano
23	Díaz y López de Montenegro	» José
24	Díaz y López de Montenegro	» José
25	García Brabo y San Miguel.	» Joaquín María
26	Martínez y Cajen	» Paulino.
27	Urdapilleta y Got	» Antonio.
28	Gastesi y Valentín.	» Rafael
29	Jorge y Ventura	» Alejandro
30	Apat y Andonogui.	» Eusebio.
31	Lecea y García	» Félix
32	Arbeo y Montón	» Benito
33	Ubillos é Irigoyen	» Guillermo
34	Salazar y Urrizola.	» Felipe
35	Aldaz é Izu	» Ramón
36	Irurita y Ascobereta	» Eusebio.

ría de este Instituto durante el curso de 1894-95.

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
General, grado de Bachiller y título	26 Noviembre
General, grado de Bachiller y título	4 Diciembre
P, 3, 6, 11, 12, 13 y 15.	19 Diciembre
P, 1, 3, 4, 5 y 6	2 Enero
General, grado de Bachiller y título	4 Enero
Dos cursos de Francés	5 Enero
General, grado de Bachiller y título	22 Enero
General y grado de Bachiller	8 Febrero
General y grado de Bachiller	8 Febrero
General, grado de Bachiller y título	8 Febrero
P, 1, 3, 4 y 7	9 Marzo
General, grado de Bachiller y título	18 Marzo
General, grado de Bachiller y título	28 Marzo
General y grado de Bachiller	18 Abril
General y grado de Bachiller	22 Abril
General, grado de Bachiller y título	25 Abril
General, grado de Bachiller y título	25 Abril
General, grado de Bachiller y título	29 Abril
General, grado de Bachiller y título	3 Mayo
General y grado de Bachiller	4 Mayo
General y grado de Bachiller	6 Mayo
P	9 Mayo
General y grado de Bachiller	10 Mayo
General y grado de Bachiller	10 Mayo
General y grado de Bachiller	10 Mayo
General y grado de Bachiller	10 Mayo
P, 1 y 3.	11 Mayo
General y grado de Bachiller	13 Mayo
General y grado de Bachiller	14 Mayo
General y grado de Bachiller	17 Mayo
General y grado de Bachiller	20 Mayo
General, grado de Bachiller y título	20 Mayo
General, grado de Bachiller y título	20 Mayo
General y grado de Bachiller	21 Mayo
General y grado de Bachiller	21 Mayo
General y grado de Bachiller	24 Mayo

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
37	Butini y Cabañas	D. Demetrio
38	Jorge y Ventura	» Alejandro
39	Simón y Medrano	» José María.
40	Simón y Medrano	» José María.
41	Osácar y Jaén	» Enrique.
42	Erroz y Mena	» José Joaquín
43	Erroz y Mena	» José Joaquín
44	Apat y Andonegui.	» Eusebio.
45	Apat y Andonegui.	» Eusebio. :
46	García Rueda	» Federico
47	Sanz y Echeverría.	» Antonio.
48	Berruezo de Mateo.	» José Andrés
49	Aparicio y Arroiz	» Manuel
50	Arteche y Res	» Justino
51	Arteche y Ros	» Justino
52	Iribarren y Fernández	» Miguel
53	Irurita y Ascobereta	» Eusebio Francisco
54	Saenz y Arribas.	» Raimundo Adolfo
55	Rivero y Manuel	» José
56	Cabello y Martínez.	» Juan.
57	Gaztelu y Maritorea.	» Alfonso.
58	Gaztelu y Maritorea.	» Alfonso.
59	Blanco y Blanco	» Leonardo
60	Erviti y Marco	» Pablo María
61	Erviti y Marco	» Pablo María
62	Larralde y Zabaleta	» Luis
63	Pérez y Serra	» Andrés
64	García Brabo y San Miguel.	» Joaquín María
65	Dihinx y Vergara	» José María.
66	Balmes y Alonso	» Amado
67	Fanjul y Goñi	» Joaquín.
68	Zurita y Berrio.	» Primitivo
69	Germán y Lapeña	» Constancio.
70	Oneca y González	» Angel
71	Oneca y González	» Angel
72	Otálora y Carrillo de Albornoz.	» Ricardo.
73	Cabalo y Fernández	» Gerardo
74	Riezu y Riezu	» César
75	Astiz y López de Goicoechea	» Fermín Miguel
76	Los-Arcos y Fernández	» José.
77	Los-Arcos y Fernández	» Emiliano

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
General, grado de Bachiller y título	24 Mayo
General, grado de Bachiller y título	24 Mayo
P, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 y Francés 2.º curso.	25 Mayo
P, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 y Francés 2.º curso.	25 Mayo
P, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 y dos cursos Francés.	27 Mayo
General y grado de Bachiller	28 Mayo
General y grado de Bachiller	28 Mayo
General y grado de Bachiller	30 Mayo
General y grado de Bachiller	30 Mayo
P	4 Junio
General y grado de Bachiller	5 Junio
General y grado de Bachiller	5 Junio
P, 1, 3, 5 y 7	6 Junio
General y grado de Bachiller	6 Junio
General y grado de Bachiller	6 Junio
General y grado de Bachiller	6 Junio
General, grado de Bachiller y título	6 Junio
P, 3, 4 y 7	7 Junio
P, 3, 4 y 7	7 Junio
General y grado de Bachiller	11 Junio
General y grado de Bachiller	12 Junio
General y grado de Bachiller	12 Junio
General y grado de Bachiller	12 Junio
General y grado de Bachiller	15 Junio
General y grado de Bachiller	15 Junio
General, grado de Bachiller y título	17 Junio
General y grado de Bachiller	17 Junio
General, grado de Bachiller y título	19 Junio
General y grado de Bachiller	21 Junio
General y grado de Bachiller	21 Junio
General y grado de Bachiller	25 Junio
General y grado de Bachiller	25 Junio
P y 3.	28 Junio
General y grado de Bachiller	1.º Julio
General y grado de Bachiller	12 Julio
General y grado de Bachiller	13 Julio
P, 1, 3 y 4	17 Julio
Grado de Bachiller	18 Julio
General y grado de Bachiller	18 Julio
P, 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8	24 Julio
General y grado de Bachiller	24 Julio

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
78	Campos y Espuch	D. Jesús
79	Munárriz y Surio	» Venancio
80	Zapatería y Ruiz	» Eduardo
81	Jaén y Arrayago	» Victorino
82	Arraiza y Goñi	» Daniel
83	Aguinaga y Munárriz.	» Benito
84	Marina y Castelví	» Toribio
85	Alonso y Sarasa	» Antonio.
86	Irurozqui y Palacios	» Julián
87	Echaide y Aroztegui	» Primitivo
88	Munárriz y Surio	» Miguel Venancio.
89	Garayoa y Sanz.	» Gerardo
90	Lazcano y García	» Angel
91	Huerta y San Juan.	» Federico
92	Larrión y Vicente	» Camilo
93	Muruzábal y Borra	» José Lorenzo
94	Huici y Miranda	» Ambrosio
95	Iribarren y Guelbenzu	» Cruz
96	Orcoyen y Arana	» Crescencio
97	Arrué y Oyarbide	» Francisco
98	Iñarra y Lagarraga	» Pascual.
99	Andoño y Andrés	» Félix
100	Ramírez y Cenarro	» Eladio
101	Escuín y Moros.	» Santiago Fernando
102	Gabaldón é Irurzun	» Miguel
103	Gabaldón é Irurzun	» Daniel
104	Romo de Oca y Galindo	» Juan Bautista
105	Iribarren y Guelbenzu	» Cruz
106	Subijana y Lizurume	» Desiderio
107	Hermoso de Mendoza y Leoz	» José Ramón
108	Dihinx y Vergara	» José María.
109	Romo de Oca y Galindo	» Juan Bautista
110	Blanco y Sagaseta de Ilurdoz	» Joaquín.
111	Escuín y Moros.	» Santiago Fernando
112	Blanco y Sagaseta de Ilurdoz	» Joaquín.
113	Cuadra y Salcedo	» Eugenio
114	Mongelos y Landa.	» Rogelio José
115	Yaben y Yaben.	» Ricardo.

V.º B.º
 El Director,
 E.ºc. Victor Salnz de Robles.

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
P, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y Francés 2.º curso	12 Agosto
General y grado de Bachiller	27 Agosto
General, grado de Bachiller y título	31 Agosto
General, grado de Bachiller y título	31 Agosto
General, grado de Bachiller y título	31 Agosto
General, grado de Bachiller y título	31 Agosto
General y grado de Bachiller	6 Septiembre
P, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y Francés 2.º curso.	6 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	6 Septiembre
General y grado de Bachiller	9 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	11 Septiembre
General y grado de Bachiller	11 Septiembre
General y grado de Bachiller	11 Septiembre
General y grado de Bachiller	12 Septiembre
General y grado de Bachiller	12 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	13 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	13 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	13 Septiembre
General y grado de Bachiller	17 Septiembre
General y grado de Bachiller	17 Septiembre
P, 11.	18 Septiembre
General y grado de Bachiller	18 Septiembre
P, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14	19 Septiembre
General y grado de Bachiller	19 Septiembre
P, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 y dos cursos de Francés	21 Septiembre
P, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y dos cursos de Francés.	21 Septiembre
General	21 Septiembre
1.º y 2.º curso de Francés.	23 Septiembre
P, 1, 3, 4, 6 y 8	25 Septiembre
P, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11	26 Septiembre
General y grado de Bachiller	26 Septiembre
General y grado de Bachiller	28 Septiembre
General y grado de Bachiller	28 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	30 Septiembre
Grado de Bachiller	30 Septiembre
General y grado de Bachiller	30 Septiembre
General y grado de Bachiller	30 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	30 Septiembre

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 15.

Cuadro de las asignaturas, Catedráticos y libros de texto
al principiar el curso de 1894 á 1895.

ASIGNATURAS	CATEDRÁTICOS	LIBROS DE TEXTO
Latín y Castellano.—Primer curso . . .	D. Víctor Sainz de Robles . . .	Capdevila.
Latín y Castellano.—Segundo curso . . .	El mismo . . .	Capdevila.
Latín y Castellano.—Tercer curso . . .	D. Benito Fita . . .	Latorre y Rubio.
Francés.—Primer curso . . .	D. Jacinto Mongelos . . .	Mongelos.
Francés.—Segundo curso . . .	El mismo . . .	Mongelos.
Geografía.—Primer curso . . .	D. Severo Simavilla . . .	Fornes.
Geografía.—Segundo curso . . .	D. Herminio Fornes . . .	Fornes.
Historia de España . . .	El mismo . . .	Fornes.
Historia Universal . . .	El mismo . . .	Fornes.
Psicología elemental . . .	D. José Riu . . .	Olmo.
Principios de Lógica y Ética . . .	El mismo . . .	Olmo.
Matemáticas.—Primer curso . . .	D. Eusebio Sanz y Osés . . .	Principios y ejercicios.—Vallín.
Matemáticas.—Segundo curso . . .	El mismo . . .	Cortazar.
Matemáticas.—Tercer curso . . .	El mismo . . .	Cortazar.
Elementos de Física . . .	D. Victoriano Yoldi . . .	Feliú.
Elementos de Química . . .	El mismo . . .	Feliú.
Cuadros de Historia Natural . . .	D. Manuel Núñez Crespo . . .	Lecciones del Profesor.
Nociones de Organografía y Fisiología . . .	El mismo . . .	Lecciones del Profesor.
Elementos de Agronomía é Industrias . . .	D. Pablo Tornadizo . . .	D. Galo de Benito.
Nociones de Derecho usual . . .	D. Manuel Miranda . . .	
Gimnástica . . .	D. Saturnino Martínez . . .	
Dibujo lineal . . .	D. Severo Simavilla . . .	

Dibujo geométrico	El mismo	Explicaciones del Profesor
Dibujo de adorno y paisaje	D. Ceferino Reta	»
Dibujo de figura	El mismo	»
Caligrafía.—Primer curso	D. Juan Huici	»
Caligrafía.—Segundo curso	El mismo	»
Ampliación de Latín	D. Víctor Sainz de Robles	»
Elementos lexicográficos de Lengua griega	D. Benito Fita	»
Antropología general y Psicología	D. Manuel Miranda	»
Estética y teoría del arte	D. Benito Fita	»
Sociología y Ciencias éticas	D. Manuel Miranda	»
Sistemas filosóficos	D. José Riu	»
Historia elemental de literaturas	D. Benito Fita	»
Ampliación de Matemáticas.—1.º	D. Severo Simavilla	»
Ampliación de Matemáticas.—2.º	El mismo	»
Mineralogía y Geología	D. Pablo Tornadizo	»
Botánica y Zoología	D. Manuel Núñez	»
Ampliación de Física	D. Victoriano Yoldi	»
Ampliación de Química	D. Pablo Tornadizo	»

V.º B.º

El Director,

Lic. Víctor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 16.

DIRECTORES, CÁTEDRÁTICOS Y AUXILIARES
que han sido de este Instituto
con expresión de la fecha en que cesaron en sus
respectivos cargos.

Directores.

Doctor D. Carlos Ramón Fort, Abogado y socio de varias Corporaciones científicas, nombrado por la Comisión de la Excm. Diputación y Ayuntamiento de la Capital en 1842; cesó en Octubre de 1844.

D. Rafael Salvador, Presbítero, nombrado por el Jefe político de la provincia en 20 de Noviembre de 1845; cesó por renuncia en 2 de Septiembre de 1846.

Doctor D. Genaro Morquecho y Palma, nombrado por Real orden de 16 de Febrero de 1847; cesó por Real orden de 20 de Octubre del mismo año.

Doctor D. Juan de Mata Uriarte, nombrado por Real orden de 24 de Octubre de 1847; cesó por Real orden de 29 de Noviembre de 1861.

Doctor D. Natalio Cayuela y Asimans, nombrado por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento en 9 de Diciembre de 1868; cesó por Real orden de 16 de Marzo de 1875.

Licenciado D. Gregorio de Pano y Calle, nombrado por Real orden de 29 de Noviembre de 1861; cesó por orden del Excmo. Sr. Ministro de Fomento de 9 de Diciembre de 1868. Por Real orden de 16 de Marzo de 1875 fué restablecido en el mismo cargo en que cesó por renuncia el 9 de Diciembre de 1892.

Catedráticos.

D. Juan Lozano y Torreira, Catedrático de Matemáticas, nombrado en 1842; cesó en 1844 por haber pasado á la Cátedra de Teología Pastoral en la Universidad de Santiago.

D. Francisco María Ganuza, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por la Real orden de creación del

Instituto; fué declarado cesante por reforma en 14 de Abril de 1847.

D. Santiago López de San Román, Catedrático de Psicología, Lógica y Religión, nombrado por Real orden de creación del Instituto; cesó por renuncia en 2 de Agosto de 1846.

D. Indalecio de Mateo, Catedrático de Matemáticas, nombrado por la Real orden de creación del Instituto; cesó en 30 de Septiembre de 1847 por traslación á la Escuela de Montes.

D. Juan Ladrón de Cegama, Catedrático de Matemáticas, nombrado por Real orden de creación del Instituto; cesó en 15 de Octubre de 1846 por traslación al Instituto de Oñate.

D. José Victoriano Pablús, nombrado Catedrático de Religión y Moral por Real orden de 19 de Abril de 1847, y de Geografía é Historia por Real orden de 21 de Enero de 1853; cesó en 9 de Marzo de 1855 por haber sido nombrado Promotor Fiscal del Juzgado de Vitoria.

D. Marcial Gil, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 14 de Abril de 1847; cesó por Real orden de 23 de Mayo de 1856 en que fué trasladado al Instituto de Granada.

D. Juan Pío Mena, Catedrático de Historia, nombrado por Real orden de 6 de Enero de 1847; cesó por Real orden de 22 de Abril del mismo año en que fué trasladado al Instituto de Tudela.

D. Esteban Oscáriz, Catedrático de Geografía é Historia, nombrado por Real orden de 15 de Agosto de 1847; cesó en 16 de Diciembre de 1852 en que falleció.

D. Genaro Morquecho, Catedrático de Física y Química, nombrado por Real orden de 15 de Septiembre de 1846; cesó por Real orden de 1.º de Marzo de 1848 en que fué trasladado al Instituto de Teruel.

D. Pedro José Moreno, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 4 de Mayo de 1847; cesó por Real orden de 1.º de Julio de 1857 en que fué trasladado al Instituto de Valencia.

D. Matías Sierra, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 1.º de Julio de 1856; cesó por Real orden de 4 de Agosto de 1860 en que fué trasladado al Instituto de Palencia.

D. Santos Espronceda, Catedrático de Retórica y Poéti-

ca, nombrado por Real orden de 24 de Mayo de 1848; cesó en 10 de Julio de 1862 en que falleció.

D. Ramón de la Fuente, Catedrático sustituto de Latín y Castellano, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 5 de Junio de 1861; cesó en 16 de Agosto de 1862.

D. Antonio García Castañón, Catedrático de Latín y Griego, nombrado por Real orden de 21 de Julio de 1862 y anteriormente sustituto de Latín y Humanidades; cesó por Real orden de 1.º de Noviembre de 1862 en que fué trasladado al Instituto de Alicante.

D. Juan de Mata Uriarte, Catedrático de Historia natural, nombrado por Real orden de creación del Instituto, y de Física y Química por Real orden de 19 de Octubre de 1851; cesó en 4 de Agosto de 1864 en que falleció.

D. Simón García y García, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 20 de Diciembre de 1862; cesó por Real orden de 10 de Marzo de 1865 en que fué trasladado al Instituto de Guadalajara.

D. Paulino Gil y Bardají, Catedrático sustituto de Latín y Griego, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 14 de Octubre de 1865; cesó en 9 de Marzo de 1866.

D. Antonio Escartin y Lacasa, Catedrático de Latín y Griego, nombrado por Real orden de 12 de Julio de 1863; cesó por Real orden de 5 de Septiembre de 1865 en que fué trasladado al Instituto de Murcia.

D. José Ceruelo y Obispo, Catedrático de Física y Química, nombrado por Real orden de 5 de Mayo de 1865; cesó por Real orden de 1.º de Abril de 1867 en que fué trasladado al Instituto de Oviedo.

D. José Orodea, Catedrático sustituto de Latín y Griego, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 23 de Febrero de 1866; cesó en 14 de Febrero de 1867.

D. Francisco Sobrino é Icard, Catedrático sustituto de Lengua inglesa, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 28 de Enero de 1868; cesó en 7 de Agosto del mismo año.

D. Francisco Elcarte, Presbítero, Profesor de Religión y Moral, nombrado por Real orden de 12 de Noviembre de 1849; cesó por Real orden de 27 de Marzo de 1868.

D. Esteban López y Errazu, Catedrático de Dibujo, nombrado por Real orden de 23 de Abril de 1866; cesó en 4 de Abril de 1868 en que falleció.

D. Víctor Oscáriz y Lasaga, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 8 de Julio de 1865; cesó por Real orden de 17 de Abril de 1868 en que fué trasladado al Instituto de Santander.

D. Agustín Sardá y Llavería, Catedrático Sustituto de Agricultura, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 28 de Julio de 1868; cesó en 22 de Septiembre del mismo año.

D. Jaime Romagosa, Catedrático de Lengua inglesa, nombrado por Real orden de 10 de Julio de 1868; cesó en 27 de Octubre del mismo año en que falleció.

D. Ulpiano Gómez Calderón, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 17 de Julio de 1862; cesó por orden de S. A. el Regente del Reino en 13 de Enero de 1870 en que fué trasladado al Instituto de Oviedo.

D. Juan Cancio Mena, Catedrático de Economía política y Legislación mercantil, nombrado por Real orden de 23 de Noviembre de 1867. Fué declarado excedente en 13 de Septiembre de 1871 por supresión de los estudios de Comercio.

D. Galo de Benito y López, Auxiliar de la Sección de Ciencias, nombrado por Real orden de 29 de Octubre de 1875 y Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 17 de Noviembre de 1877; cesó por Real orden de 8 de Julio de 1879 en que fué nombrado Catedrático numerario de Agricultura del Instituto de Valladolid.

D. Miguel Avellana y Ariño, Catedrático de perfección de Latín y principios generales de Literatura, nombrado por Real orden de 24 de Julio de 1868 y de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de S. A. el Regente del Reino de 13 de Enero de 1870; cesó por Real orden de 25 de Septiembre de 1871 en que fué trasladado á la Cátedra de Retórica y Poética del Instituto de Guadalajara.

D. Manuel Barran y Bardagí, Auxiliar de la Sección de Letras, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 30 de Septiembre de 1867; cesó por Real orden de 5 de Diciembre de 1882 en que fué nombrado Catedrático numerario de Latín y Castellano del Instituto de Tapia.

D. Félix Ubillos y Echenique, Auxiliar de la Sección de Ciencias, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 13 de Enero de 1868; cesó por reforma en 1875.

D. Clemente Sobrino é Icard, Catedrático de Lengua inglesa, nombrado por la Excm. Diputación foral y provincial en 10 de Diciembre de 1868; fué declarado exce-

dente por supresión de los estudios de Comercio en 13 de Septiembre de 1871.

D. José Gil y Sanz, Catedrático de Geografía é Historia, nombrado por Real orden de 9 de Enero de 1856; cesó en 15 de Marzo de 1879 en que falleció.

D. Manuel Grande de Vargas, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 12 de Septiembre de 1879; cesó por Real orden de 19 de Febrero de 1880 en que fué trasladado al Instituto de Badajoz.

D. Olegario Gutierrez del Olmo, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 23 de Marzo de 1881; cesó en 16 de Septiembre del mismo año.

D. Andrés Ascaso y Perez, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 16 de Enero de 1867; cesó en 22 de Julio de 1882 en que falleció.

D. Natalio Cayuela y Asimans, Catedrático de Historia natural, nombrado por Real orden de 22 de Junio de 1859; cesó el día 8 de Febrero de 1885 en que falleció.

D. Javier de Rota y Aranaz, Catedrático de Latin y Castellano, nombrado por Real orden de 4 de Agosto de 1862; cesó el día 3 de Marzo de 1886 en que falleció.

D. José Sanz y Tarazona, Catedrático de Matemáticas, nombrado por orden del Poder Ejecutivo de 18 de Mayo de 1869; cesó el día 23 de Mayo de 1886 en que falleció.

D. Julián García Cano, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 17 de Mayo de 1884; cesó el día 24 de Junio de 1886 en que falleció.

D. Dionisio Martín Ayuso, Catedrático de Agricultura, nombrado por Real orden de 16 de Agosto de 1881; cesó por Real orden de 1.º de Junio de 1887 en que fué trasladado al Instituto de Oviedo.

D. Antonio Rota y Aranaz, Catedrático de Lengua francesa, nombrado por Real orden de 15 de Septiembre de 1846; cesó en 30 de Septiembre de 1888 en que falleció.

D. Agustín Alfaro y Portero, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 22 de Octubre de 1887; cesó en 30 de Septiembre de 1888 por renuncia.

D. José Trapero y Guzmán, Catedrático interino de Lengua francesa, nombrado por Real orden de 15 de Noviembre de 1888; cesó en 15 de Mayo de 1889 por pase á otro destino.

D. Dalmiro Fernández y Oliva, Auxiliar de la Sección de Letras, nombrado por Real orden de 17 de Mayo de 1883; cesó por Real orden de 11 de Julio de 1889 por la

que fué nombrado Catedrático numerario de Retórica y Poética del Instituto de Palencia.

D. José Antonio Secret y Coll, Catedrático de Geografía é Historia, nombrado por Real orden de 29 de Diciembre de 1879; cesó en 24 de Marzo de 1891 en que falleció.

D. Félix María Moya y Huerto, Catedrático de Física y Química y anteriormente de Matemáticas, nombrado por Real orden de 31 de Julio de 1862; cesó en 1.º de Abril de 1891 en que falleció.

D. Fermín Barech y López, Catedrático de Lengua francesa, nombrado por Real orden de 22 de Enero de 1891; cesó por traslación al Instituto de Guipúzcoa en 30 de Abril del mismo año.

D. Hilario del Olmo y Mínguez, Auxiliar numerario de la Sección de Letras, nombrado por la Dirección general en 13 de Diciembre de 1889; cesó en 1.º de Agosto de 1892 en cuyo día tomó posesión del cargo de Catedrático numerario de Latín y Castellano del Instituto de Canarias.

D. Gregorio de Pano y Calle, Catedrático de Matemáticas desde 1.º de Octubre de 1846, nombrado por Real orden; cesó el día 22 de Diciembre de 1892 en que falleció.

D. Miguel Francisco de Muguero y Astiz, Catedrático de Psicología, Lógica y Ética, nombrado por Real orden de 27 de Septiembre de 1848; á petición propia fué jubilado por Real orden de 20 de Diciembre de 1883; cesó, por fallecimiento, en 9 de Febrero de 1893.

D. Eugenio Arraiza y Baleztena, Catedrático sustituto de Psicología, Lógica y Ética, nombrado por la Dirección general en 12 de Diciembre de 1890; cesó por fallecimiento del sustituido en 9 de Febrero de 1893.

D. Bienvenido Bru y Codoñer, Catedrático de Dibujo, nombrado en 4 de Enero de 1870 por la Excm. Diputación provincial de Navarra, reconocido por Real orden de 12 de Septiembre de 1890; cesó por supresión de su Cátedra en 15 de Marzo de 1893, en cuya fecha tomó posesión de la Cátedra de Dibujo del Instituto de Valencia.

D. Antonio Gaspar y del Campo, Catedrático de Francés del Instituto de Guipúzcoa, trasladado á este Instituto por Real orden de 23 de Marzo de 1891; cesó el día 26 de Marzo de 1893 por Real orden en que se aprobó la permuta con D. Jacinto Mongelos, Catedrático de la misma asignatura del Instituto de Zaragoza.

D. Valentín Medrano y Marañón, Auxiliar supernumerario de la Sección de Letras, trasladado á este Instituto

CUADRO

Resumen de los Ingresos y Gastos por varios conceptos en este Instituto

INGRESOS.		Pesetas.	Cts.
<i>Por derechos de matrícula</i>	6.894	}	8.094
<i>Por id. del grado de Bachiller</i>	1.200		
<i>Satisfecho por la Excm. Diputación provincial</i>	28.849'98	}	33.849 98
<i>Id. por el Excmo. Ayuntamiento de esta Capital.</i>	5.000		
TOTAL INGRESOS.. . . .		41.943	98

Comparación entre

Ingresos por derechos de matrícula y grados.
 Gastos.

DÉFICIT.. . . .

Satisfecho por las Excmas. Corporaciones provincial y municipal.
 Diferencia entre los Ingresos y Gastos.

SOBRANTE EN EL EJERCICIO

V.º B.º
 El Director,
Ric. Víctor Saluz de Robles.

NÚMERO 17.

desde 1.º de Octubre de 1894 á 30 de Septiembre de 1895, ambos inclusive.

GASTOS.		Pesetas.	Cts.
PERSONAL.			
—♦—			
Sueldos y gratificaciones de Catedráticos y Auxiliares encargados de la enseñanza	33.465'22	40.202	72
Sueldo de los empleados y dependientes.	6.737'50		
MATERIAL.			
—♦—			
Gastos de correo y escritorio.	877'80	4.746	51
Id. de Cátedras	3.678'71		
Id. de la Biblioteca	190		
TOTAL GASTOS.		44.949	23

los Ingresos y Gastos.

.....	Pesetas.	8.094
.....	Id.	44.949'23
.....	Pesetas.	36.855'23
.....	Pesetas.	41.943'98
.....	Id.	36.855'23
ACADÉMICO.	Pesetas.	5.088'75

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

Número de alumnos é inscripciones de matrícula

Alumnos de enseñanza oficial, 166.—Alumnos de enseñanza privada, 222.—

ASIGNATURAS DE SEGUNDA ENSEÑANZA	Inscripciones de matrícula de enseñanza oficial.				Inscripciones de matrícula de enseñanza privada.				Inscripciones de matrícula de enseñanza doméstica.				Inscripciones de matrícula de todas las enseñanzas.			
	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria	TOTAL.	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria	TOTAL.	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria	TOTAL.	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria	TOTAL.
	Religión		33		33		44		44		1		1		78	
Latín y Castellano, 1. ^{er} curso.		35		35		22		22		1		1		58		58
Latín y Castellano, 2. ^o curso .	2	30		32	1	80		81					3	110		113
Retórica y Poética.	1	32		33	1	55		56		1		1	2	88		90
Geografía general		37		37		46		46		1		1		84		84
Geografía Política.	1	27		28		55		55					1	82		83
Historia de España		3		3		1		1						4		4
Historia Universal	1	34		35		12		12					1	46		47
Psicología, Lógica y Ética. .						1		1		1		1		2		2
Lógica y Ética	1	63		64	1	37		38		4		4	2	104		106
Aritmética y Algebra.		52		52		41		41		1		1		94		94
Geometría y Trigonometría. .	1	61		62	1	89		90		3		3	2	153		155
Física y Química																
Elementos de Química		66		66	1	13		14		4		4	1	83		84
Historia Natural con Fisiología é Higiene																
Fisiología é Higiene		28		28		7		7		1		1		36		36
Agricultura		28		28		7		7		1		1		36		36
Francés, 1. ^{er} curso		4		4		4		4		3		3		11		11
Francés, 2. ^o curso.	3	87		90	2	91		93		3		3	5	181		186
Dibujo.		19		19										19		19
Gimnasia.		4		4										4		4
TOTAL.	10	643		653	7	605		612		25		25	17	1283		1290

N.º 13.º

El Director,

D. Victor Saluz de Robles.

en este Instituto en el curso de 1895 á 1896.

-Alumnos de enseñanza doméstica, 7.-—TOTAL DE ALUMNOS, 395.

NOMBRES		
DE LOS ALUMNOS QUE EN ESTE CURSO TIENEN EL ÚLTIMO NÚMERO DE CADA ASIGNATURA		
ENSEÑANZA OFICIAL.	ENSEÑANZA PRIVADA.	ENSEÑANZA DOMÉSTICA.
<i>Ciriaco Ventura Huarte Senosiain.</i>	<i>Pablo Mola y Urtasua . . .</i>	<i>Domingo Rey D^r Harcourt.</i>
<i>Ciriaco Ventura Huarte Senosiain.</i>	<i>Pablo Mola y Urtasua . . .</i>	<i>Domingo Rey D^r Harcourt.</i>
<i>Dionisio Recondo y Aguinaga . . .</i>	<i>Enrique Corián y Frera.</i>	
<i>Ignacio Múgica y Azcárate . . .</i>	<i>Victor Corián y Frera . . .</i>	<i>Carlos Miranda y Guerra.</i>
<i>Bernardo Juan Lorente y Martínez</i>	<i>Pablo Mola y Urtasua . . .</i>	<i>Domingo Rey D^r Harcourt.</i>
<i>Genaro Balaguer y Jiménez . . .</i>	<i>Enrique Corián y Frera.</i>	
<i>Fernando Romero y Sanz . . .</i>	<i>Joaquín Arteaga y Villamor</i>	
<i>Julián Cumia y Moso . . .</i>	<i>Raimundo Hualde y Lizana</i>	
	<i>José M.^o Fernández y Cerrero.</i>	<i>José M.^o Iribarren y Fernández.</i>
<i>Joaquín Artieda y Melón . . .</i>	<i>Francisco Sasiain y Pueyo . . .</i>	<i>José Ramón Hermoso de Mendoza.</i>
<i>Ignacio Múgica y Azcárate . . .</i>	<i>Matias Colmenares y Frera . . .</i>	<i>Carlos Miranda y Guerra.</i>
<i>Ignacio Múgica y Azcárate . . .</i>	<i>Victor Corián y Frera . . .</i>	<i>José M.^o Iribarren y Fernández.</i>
<i>Joaquín Artieda y Melón . . .</i>	<i>Raimundo Hualde y Lizana . . .</i>	<i>José Ramón Hermoso de Mendoza.</i>
<i>Joaquín Artieda y Melón . . .</i>	<i>Gregorio Ortiz y Cruz . . .</i>	<i>Jacinto Yanguas y Cenarro.</i>
<i>Joaquín Artieda y Melón . . .</i>	<i>Gregorio Ortiz y Cruz . . .</i>	<i>Jacinto Yanguas y Cenarro.</i>
<i>Pablo Lerza y Gracia . . .</i>	<i>Segundo Lorente y Martínez . . .</i>	<i>José M.^o Iribarren y Fernández.</i>
<i>Ignacio Múgica y Azcárate . . .</i>	<i>Victor Corián y Frera . . .</i>	<i>José Ramón Hermoso de Mendoza.</i>
<i>José Iñarra y Sasa.</i>		
<i>José Valencia y Goicoechea</i>		

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 19.

Personal facultativo de este Instituto

con expresión de la fecha en que los Catedráticos ingresaron en el Profesorado
y el número que ocupan en el escalafón de 1.º de Enero de 1895.

DIRECTOR ✠ **VICE-DIRECTOR**
 Lic. D. Víctor Sainz de Robles. D. Victoriano Yoldi y Escobar

SECRETARIO
 Lic. D. Severo Simavilla y Sagastibelza.

N.º del esca- lafón.	CATEDRÁTICOS NUMERARIOS	FECHA EN QUE INGRESARON EN EL PROFESORADO.
51	Lic. D. Eusebio Sanz y Osés . . .	12 Noviembre 1862.
62	Lic. D. Víctor Sainz de Robles.	1.º Marzo 1863.
7 (1)	D. Jacinto Mongelos y Jiménez	13 Agosto 1863.
74	D. Victoriano Yoldi y Escobar	17 Septiembre 1863.
287	Lic. D. Manuel Núñez Crespo . . .	30 Abril 1881.
337	Lic. D. Herminio Fornes y García.	25 Septiembre 1883.
362	Lic. D. José Riu y Foraster. . .	20 Mayo 1887.
407	Dr. D. Benito Fita y Loscos . . .	1.º Junio 1890.
439	Lic. D. Pablo Tornadijo y Pineda.	27 Mayo 1892.
	D. Eduardo Carceller y García	22 Junio 1895.

PROFESORES ESPECIALES

GIMNASIA.—Lic. D. Saturnino Martínez y Alcaferena de Garayoa.

PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS

SECCIÓN DE CIENCIAS.—Lic. D. Severo Simavilla y Sagastibelza.
SECCIÓN DE LETRAS...—Lic. D. Manuel Miranda y Garro.

PROFESOR AUXILIAR SUPERNUMERARIO

SECCION DE CIENCIAS.—Lic. D. Ceferino Reta y Huarte.

V.º B.º
 El Director,
Lic. Víctor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

(1) Escalafón de Profesores de Lenguas vivas.

CUADRO NÚMERO 20.

Empleados y dependientes de este Instituto.

Chief de Secretaría:

D. JUAN HUICI Y LACUNZA.

Conserje:

D. ALEJANDRO ELDUAYEN Y JUANERA.

Redes:

D. MARIANO ORTIZ Y VELASCO.

Portero:

D. JOAQUIN REMON Y ABAURREA.

Chefe de obras:

D. MARCEL MERIN Y MILLARUELO.

V.º D.º
El Director,
Lic. Victor Sofas de Mello.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Sinavilla.

CUADRO NÚMERO 21.

AUMENTO DEL MATERIAL CIENTÍFICO DE ESTE INSTITUTO
EN EL CURSO DE 1894-95.

Cátedra de Geografía.

Un globo terrestre apizarrado de 66 centímetros de diámetro.

Un mapa apizarrado de Europa.

Un mapa apizarrado de Asia.

Un mapa apizarrado de Africa.

Un mapa apizarrado de América.

Un mapa apizarrado de Oceanía.

Un mapa apizarrado de España.

Cátedra de Física.

Dos termómetros de mínima á la sombra

Dos termómetros de mínima al sol.

Cuatro probetas.

Veinticuatro tubos de ensayos.

Cuatro probetas con pié.

Cuatro termómetros.

Cátedra de Dibujo.

Una colección estudio completo de Dibujo de paisaje de *Hubert*.

Una colección estudio completo de Dibujo de figura de *Balcert*.

Cátedra de Caligrafía.

Veintiseis colecciones de muestras por *Iturzaeta*

Cuatro docenas de tinteros de porcelana.

Cátedra de Gimnástica higiénica.

Dos pares de patines.

Un espirómetro de *Boudin*.

Un dinamómetro de *Mathieu*.

- Un dinamómetro de *Robert y Collin*.
Un goniómetro facial, oblicuo, de *Broca*.
Un tubo de goma, 1 y 1/2 metro largo y 35 centímetros ancho.
Un estuche antropométrico de *Broca*.
Accesorios para la polea, sistema Sánchez.

BIBLIOTECA

LIBROS.

- Sres. Romero Girón y García Moreno*.—Complemento de las instituciones políticas y jurídicas de los pueblos modernos.— Apéndice I, en 4.º, rústica.
- D. José Montero y Vidal*.—Historia general de Filipinas, —Tomo II y III, en 4.º, rústica.
- Barón de Horteiga*.—Historia de un alma (*Lacordaire*)—Un volumen en 8.º, rústica.
- D. Pablo Alzola y Minondo*.—Relaciones comerciales entre la Península y las Antillas.—Un volumen en 4.º, rústica.
- Observatorio de Madrid*.—Resumen de las Observaciones meteorológicas efectuadas en la Península y algunas de sus islas adyacentes durante los años 1891 y 1892.—Un volumen en 4.º holandesa.
- Dirección General de Contribuciones é Impuestos*.—Estadística administrativa de la Contribución industrial, y de Comercio.—Un volumen en 4.º mayor, rústica.
- D. Felipe de la Garza*.—Preceptiva literaria.—Un volumen en 8.º, rústica.
- D. Hilario del Olmo*.—Ética.—Un volumen en 4.º, rústica.
- D. Hipólito Casas*.—Retórica y Poética.—Un volumen en 8.º mayor, rústica.
- Sres. Espantaleón y Carrillo*.—Retórica y Poética.—Un volumen, en 8.º, rústica.
- D. Pedro Muñoz Peña*.—Elementos de Retórica y Poética.—Un volumen en 8.º prolongado, rústica.
- D. Nicolás Latorre*.—Manual de Retórica y Poética.—Un volumen, en 4.º, rústica.

D. Saturnino Milego.—Tratado de Literatura preceptiva.—Un volumen en 8.º prolongado, rústica

D. José Riu.—Curso de Literatura preceptiva.—Un volumen en 8.º, rústica.

D. Jacinto Mongelos.—Compendio de Sintaxis y Ortografía francesas.—Un volumen en 8.º prolongado, rústica.

Sres. Escriche y Fernández.—Método racional de Lengua francesa.—Un volumen en 4.º rústica.

D. Andrés Ascaso.—Método progresivo de traducción francesa.—Un volumen en 8.º, rústica.

D. José María Lacoizqueta.—Diccionario de los nombres euskaros de las plantas.—Un volumen en 4.º rústica.

D. Antonio Abadia.—Método fácil para aprender la Lengua latina.—Un volumen en 4.º, rústica.

D. Marcelo Macías.—Epístola á los Pisones, traducida al Castellano.—Un volumen en 4.º menor.

D. Ulpiano Gómez y Calderón.—Gramática latina (1.ª y 2.ª parte.)—Dos volúmenes en 4.º menor, rústica.

D. Luis Laplana.—Crestomatia latina.—Un volumen en 4.º, rústica.

D. Felipe Picatoste.—Elementos de Matemáticas.—Un volumen en 8.º mayor, rústica.

D. Antonio Pombo.—Nociones de un curso de Historia Natural.—Un volumen en 4.º, rústica.

D. Alfredo Adolfo Camús.—Curso elemental de Retórica y Poética.—Un volumen en 8.º mayor, rústica.

Anónimo.—Gramática de las Lenguas Latina y Castellana.—Un volumen en 8.º mayor, pergamino.

P. Juan Cayetano Losada.—Elementos de Poética.—Un volumen en 8.º menor, pergamino.

D. Agustín de Los-arcos.—E ensayos de Filosofía moral.—Un volumen en 4.º menor, rústica.

D. Manuel Aguirre.—Indagación y reflexiones sobre la Geografía.—Un volumen en 4.º

D. Luis Laplana.—Trozos escogidos de Autores Clásicos Latinos.—Un volumen en 4.º rústica.

D. Luis Laplana.—Manual de Analogía y Sintaxis latinas.—Un volumen en 4.º rústica.

Sres. Mongelos y Laplana.—Colección de trozos escogidos de los autores clásicos franceses.—Un volumen en 4.º, rústica.

D. Pedro Muñoz Peña.—Ejercicios de análisis literario.—Un volumen en 8.º mayor, rústica.

M. Borrell.—Tratado teórico-práctico de Dibujo.—Tres cuadernos con láminas, folio.

Cornelii Schrevelii.—Lexicon manuale græco-latinum, et latinum-græcum.—Un volumen en 4.º menor, pergamino.

D. Pedro Calderón de la Barca.—Obras dramáticas escogidas.—Un volumen en 4.º

D. Pedro Muñoz Peña.—El Teatro del maestro Tirso de Molina.—Un volumen en 4.º, holandesa.

Mateo Alemán.—Aventuras y vida de Guzmán de Alfarache.—Dos tomitos en 8.º menor, rústica.

Tomás de Kempis.—De la imitación de Christo (traducido al Castellano).—Un tomito en 8.º menor, rústica.

D. Juan de Salinas.—Poesías.—Un volumen en 8.º menor.

Monseñor Segur.—(Traducción Castellana, por P. M. de L.)—Un volumen en 4.º

D. Toribio T. Caballero.—La protección y el libre cambio.—Un volumen en 4.º

D. José Villa Amil y Castro.—Rudimentos de Arqueología Sagrada.—Un volumen en 8.º menor.

D. Juan Sodornil.—Apuntes descriptivos ó histórico-religiosos de Tudela.—Un tomo en 4.º, rústica.

Anónimo.—Diccionario Latino.—Un volumen, folio, española.

D. Juan L. Vives.—Opera omnia.—Dos volúmenes, folio, española.

Terreros.—Diccionario.—El tomo 4.º, folio.

Sobrino.—Tomo 3.º del Diccionario.—Un volumen, 4.º

Peñalver.—Tomo primero del Diccionario Castellano.—Un volumen, folio.

Santiago Villafañe.—Speculum gramaticorum.—Un volumen en 8.º

Anónimo.—Colección de algunas obras de Virgilio.—Un volumen en 4.º, española.

Juan Laurencio Berti.—Historiæ ecclesiasticæ.—Un volumen en 8.º

M. de Lamartine.—Cours familier de Litterature.—Cuadernos del 25 al 85 ambos inclusive, excepto el 76, y dos tomos, holandesa, de la misma obra, en 4.º mayor.

El Cardenal Sancho Herras.—Observaciones pedagógicas.—Folleto.

Revistas, Periódicos y Memorias.

El Progreso Matemático.—Revista de Matemáticas puras y aplicadas; números del 48 al 53 inclusive.

Gaceta de Madrid; hasta fin de Septiembre de 1895.

Magisterio Español; id.

Boletín Oficial de la provincia de Navarra; id.

El Magisterio Navarro (periódico local); id.

Boletín de la Librería de Murillo; id.

Boletín Oficial de la Propiedad intelectual é industrial; ídem.

Diputación de Navarra, Presupuesto general ordinario para 1895.

Boletín de la Comisión de monumentos históricos y artísticos de Navarra.—Los cuatro primeros números.

Doctor Antonio Blabia.—Memoria anual de la Estación enotécnica de España en Cete.

Memorias de los Institutos de Almería, Barcelona, Cáceres, Cardenal Cisneros, Castellón, Cuenca, Figueras, Gerona, Guipuzcoa, Habana, Huelva, Jerez, Jovellanos, León, Lérida, Logroño, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, Puerto Príncipe, Puerto-Rico, Reus (92-93 y 93 y 94) Salamanca, San Isidro, Santander, Santiago, Santiago de Cuba, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Valencia, Vitoria, Vizcaya, Zamora; Escuelas de Artes y Oficios de San Sebastián y Santiago, y Colegio-Instituto de Santa María de Cée.

Memoria de la Universidad de Salamanca.

Discurso leído en la apertura del curso de 1894-95 en la misma Universidad por D. Cecilio González Domingo.

V.º 13.º

El Director,

Lic. Víctor Salas de Robles.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 22.

PERSONAL ACADÉMICO

**de los Colegios Incorporados á este Instituto
durante el curso de 1895-1896.**

COLEGIO DE ESCUELAS PÍAS DE TAFALLA

ALUMNOS 46.

INSCRIPCIONES 170.

Director...—R. P. Manuel Hernández.
Profesores.—R. P. Mariano Jimeno.
» R. P. Juan María Jiménez.
» R. P. Luis Domínguez.
» R. P. Lorenzo Grúa.
» R. P. José Carrera.
» R. P. Leoncio Rabadán.

COLEGIO DE SAN FRANCISCO JAVIER

ALUMNOS 153.

INSCRIPCIONES 374.

Director...—R. P. Marcelino Undiano.
Profesores.—R. P. Julio Esteban Garacotche.
» R. P. Ladislao Aparain y Ascunce.
» R. P. Francisco Apalategui é Igarzábal
» R. P. Canuto García y González.
» R. P. Doroteo Zarranz y Albistur.
» R. P. Manuel Ostiz y Baraibar.

COLEGIO DE ESCUELAS PÍAS DE PAMPLONA

ALUMNOS 23.

INSCRIPCIONES 68.

Director...—R. P. Pío Carrera.
Profesores.—R. P. Alfonso Ortiz.
» R. P. José Mozota.
» R. P. Jacinto Barberena.

V.º B.º

El Director,
Lic. Victor Mainz de Robles.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO

Colegios incorporados á este Instituto

TÍTULO DE COLEGIO	FECHA DE SU INCORPORACIÓN	DIRECTORES	Número de Profesores.	DOMICILIOS	Matriculas por individuos.
Escuelas Pías...	Curso de 1883-84.	R. P. Manuel Hernández	6	Tafalla	46
S. Fran. ^{co} Javier	Curso de 1891-92.	R. P. Marcelino Undiano	6	Tudela	153
Escuelas Pías...	Curso de 1893-96	R. P. Pío Carrera . . .	4	Pamplona..	23
				<i>Total ...</i>	<i>222</i>

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salnz de Robles

NÚMERO 23.

to durante el curso de 1895-96.

MATRÍCULA POR ASIGNATURAS.																						
Religión.																						
Latín y Castellano. — Primer curso.	7	7	12	12	7	12	1	12	»	14	21	11	»	14	»	7	7	2	24	»	»	170
Latín y Castellano. — Segundo curso.	26	4	62	39	28	37	»	»	1	24	11	77	»	»	»	»	1	64	»	»	374	
Retórica y Poética.	11	11	7	5	11	6	»	»	»	»	9	2	»	»	»	»	1	5	»	»	68	
Geografía general.	44	22	81	56	46	55	1	12	1	38	41	90	»	14	»	7	7	4	93	»	»	612
Geografía política.																						
Historia de España.																						
Historia universal.																						
Psicología, Lógica y Ética.																						
Principios de Lógica y Ética.																						
Aritmética y Álgebra.																						
Geometría y Trigonometría.																						
Física y Química.																						
Elementos de Química.																						
Historia Natural de Fisiología é Higiene.																						
Fisiología é Higiene.																						
Agricultura.																						
Francés. — Primer curso.																						
Francés. — Segundo curso.																						
Dibujo.																						
Gimnástica.																						
Total de matrícula por asignaturas																						

EL SECRETARIO,

Jac. Severo Simavilla.

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN LA ESTACIÓN

MESES.	Barómetro en milímetros á 0° y corregido de capilaridad.						Termómetros centígrados corregidos de los errores de graduación y de cero.							
	Altura media.....	Oscilacion media.....	Altura máxima.....	Fecha.....	Altura mínima.....	Fecha.....	Oscilacion extrema...	Temperatura media del aire.....	Oscilacion media.....	Temperatura máxima del aire.....	Fecha.....	Temperatura mínima del aire.....	Fecha.....	Oscilacion extrema...
Enero.....	723'5	0'9	730'6	27	710'7	5-6	19'9	2'8	6'8	12'0	17	-17'0	8	29'0
Febrero....	727'8	1'3	735'6	4	719'5	19	16'1	6'9	10'0	20'1	26	-1'8	7	21'9
Marzo.....	722'1	1'6	731'6	5	713'0	30	18'6	8'7	11'0	21'0	11	-1'0	22	22'0
Abril.....	720'1	1'2	724'8	29	715'4	23	9'4	10'0	8'4	21'4	26	3'0	24	18'4
Mayo.....	720'7	0'9	727'9	12	713'7	20	14'2	12'0	9'2	25'2	5-14	2'4	28	22'8
Junio.....	724'3	1'0	727'9	8	716'4	6	11'5	18'1	12'3	34'6	27	6'2	9	28'4
Julio.....	723'6	1'3	729'0	2	713'8	10	15'2	20'1	13'1	35'0	5-6	9'0	20	26'0
Agosto....	723'9	1'1	728'6	12	718'6	6	10'0	19'8	11'6	33'0	29-30	10'0	8-20	23'0
Septiembre.	723'8	1'4	728'7	7	716'0	24	12'7	16'9	10'7	31'3	1	5'3	8	26'0
Octubre....	720'9	1'1	728'1	10	710'1	19	18'0	14'1	10'8	27'0	12	2'3	30	24'7
Noviembre..	724'1	1'0	730'6	21	714'5	15	16'1	9'4	7'6	20'7	1	0'0	22	20'7
Diciembre..	725'5	1'2	734'5	26	711'5	31	23'0	5'4	7'2	15'0	17	-3'5	14	18'5
AÑO 1891.	723'3	1'2	735'6	4	710'1	19	25'5	12'0	9'9	35'0	5-6	-17'0	8	52'0
				Febr.		Octbr.					Julio.		Enero	

V.º B.º
 El Director,
 Lic. Victor Sainz de Robles.

METEOROLÓGICA DE PAMPLONA DURANTE EL AÑO DE 1894.

PSICRÓMETRO.			ANEMÓMETRO.					DIAS.			DIAS DE							Lluvia total en milímetros.	Evaporacion media en milímetros.	
Enfriamiento medio.	Humedad relativa media.	Tension media en milímetros.	Dirección dominante del viento.	Calma.	Brisa.	Viento.	Viento fuerte.	Velocidad media en kilometros.	Despejados.	Nubosos.	Cubiertos.	Lluvia ó nevizna.	Niebla.	Rocío.	Escarcha.	Nieve.	Granizo.	Tempestad.		
1'1	84	4'9	NO.	14	16	"	1	142	1	3	27	18	5	"	6	8	"	"	98'3	1'4
2'3	71	5'5	NO.	12	15	1	"	145	12	5	11	7	2	4	7	"	"	"	21'6	2'3
3'5	62	5'8	NO.	11	16	2	2	213	9	4	18	10	"	5	"	"	"	"	58'5	4'2
3'2	67	7'1	NO.-SE	11	16	3	"	195	2	2	26	23	"	1	"	"	"	"	75'7	4'5
3'3	67	7'6	NO.-N.	9	21	"	1	218	3	3	25	17	"	1	"	"	"	"	56'3	4'5
5'0	60	10'8	NO.-N.	8	21	1	"	180	9	7	14	7	"	"	"	"	"	"	47'7	7'9
5'2	60	11'7	NO.	11	20	"	"	147	8	13	10	7	"	"	"	"	2	4	74'8	8'5
5'4	59	11'4	NO.	7	24	"	"	201	8	5	18	9	"	1	"	"	"	4	36'2	8'1
4'5	62	9'8	NO-N-S.	11	18	1	"	161	4	6	20	11	"	2	"	"	"	"	21'6	5'9
3'3	70	8'9	NO-SE-S	18	12	1	"	122	8	6	17	10	2	9	"	"	"	"	31'5	4'1
1'7	82	7'6	NO.	15	14	1	"	133	2	6	22	9	7	6	1	"	"	"	24'3	2'2
1'3	83	5'8	NO.	15	14	2	"	150	4	1	26	15	12	4	4	2	"	"	129'1	1'6
3'3	69	8'1	NO.	142	207	12	4	167	70	61	234	143	28	33	18	10	2	8	675'6	4'6

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

